

Bachelorarbeit

Automatisierung von Software Supply Chain Security in Softwarekomponentenökosystemen

Jan van der Horst

6. Dezember 2023

Begutachtung:
JProf. Dr.-Ing. Ben Hermann
Johannes Düsing

Technische Universität Dortmund
Fakultät für Informatik
Lehrstuhl V - Programmiersysteme
Fachgruppe Softwaretechnik sicherer Systeme
<https://sse.cs.tu-dortmund.de>

Zusammenfassung

Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Automatisierung von Software Supply Chain Security im npm Softwarekomponentenökosystem. Im Mittelpunkt steht die Analyse der Verbreitung und des Nutzens von automatisierten Hilfsprogrammen wie Dependabot und Snyk, die für die Sicherheitsverwaltung in Softwareprojekten entscheidend sind. Diese Werkzeuge helfen bei der Verwaltung von Abhängigkeiten und der effizienten Adressierung von Sicherheitslücken. Die Forschungsmethodik basiert auf der detaillierten Analyse zweier unterschiedlicher Fallbeispiele im npm-Ökosystem. Die Untersuchung der Verbreitung der Hilfsprogramme stützt sich auf zwei primäre Datenquellen: eine bereits etablierte Neo4j-Datenbank und Google BigQuery, welche in Verbindung mit dem GitHub Archive genutzt werden. Ein zentraler Aspekt dieser Arbeit konzentriert sich auf die präzise Ermittlung der 'Time To Fix' (TTF) bei npm-Paketen. Diese Metrik ermöglicht es, die Zeitdauer von der Entdeckung bis zur Behebung von Schwachstellen zu messen und zu bewerten, inwieweit automatisierte Hilfsprogramme den Prozess beschleunigen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Verbreitung von Dependabot und Snyk in der npm-Community zwar prozentual nicht überwältigend, aber dennoch sehr hoch ist. In den letzten Jahren lässt sich eine kontinuierliche Verbesserung der TTF-Werte feststellen, was auf eine effektivere Behebung von Sicherheitslücken und die positive Auswirkung der Hilfsprogramme schließen lässt. Diese Entwicklung deutet auf eine wachsende Bedeutung der automatisierten Tools in der Softwareentwicklung hin und hebt die Notwendigkeit hervor, die Software Supply Chain Security kontinuierlich zu verbessern. Diese Arbeit bietet Einblicke in die Bedeutung und Wirksamkeit automatisierter Tools zur Verbesserung der Sicherheit in Software Supply Chains. Durch das Verständnis der Verbreitung und des Einflusses von Hilfsprogrammen wie Dependabot und Snyk können Entwickler und Organisationen ihre Sicherheitsstrategien optimieren und die Resilienz ihrer Softwareprodukte gegenüber Sicherheitsbedrohungen stärken. Insbesondere wird aufgezeigt, wie automatisierte Tools zur Verbesserung der Time To Fix bei Sicherheitslücken beitragen können, was für die Sicherheitspraxis in Softwareentwicklungsprojekten von großer Bedeutung ist.

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	i
1 Einleitung	3
1.1 Motivation	3
1.2 Gliederung	4
2 Grundlagen	5
2.1 Git-Repositories	5
2.2 Pakete	6
2.2.1 Referenzierung von Paketen	6
2.3 npm	7
2.4 Softwarekomponentenökosysteme	8
2.5 SQLite	9
2.6 Google BigQuery und GitHub Archive	9
2.6.1 Google BigQuery	9
2.6.2 GitHub Archive	9
2.6.3 Beispielabfrage	10
2.7 Snyk Vulnerability Database	10
2.7.1 Inhalt der Datenbank	10
2.7.2 Interpretation der Einträge	11
2.8 Google BigQuery	11
2.9 Neo4j	11
2.9.1 Funktionsweise und Beispiel	11
2.9.2 Vorhandene Knoten	12
2.9.3 Vorhandene Relationen	13
2.9.4 Die Cypher-Abfragesprache	14
2.10 Dependabot	16
2.11 Snyk-Bot	17
2.11.1 Unterschiede zu Dependabot	17
2.12 Renovate	19
2.12.1 Vergleich mit Snyk und Dependabot	19
2.13 Analyse der Sicherheitsentwicklung	20
3 Zielsetzung und erste Analyse	25
3.1 Zielsetzung	25
3.1.1 Auswahl der Programmiersprache	25

3.2	Herleitung der Forschungsfragen	26
3.2.1	Arten der verschiedenen Vulnerabilities	26
3.2.2	Untersuchung des Pakets “mongodb-query-parser“	27
3.3	Untersuchung des Pakets “moment“	30
3.3.1	Analyse der Ergebnisse	34
3.4	Forschungsfragen	34
4	Vorbereitung	37
4.1	Ermittlung der GitHub-URLs	37
4.2	Bereinigung der Ergebnisse	39
4.2.1	Entfernung von Duplikaten	40
5	Evaluation	41
5.1	Analyse der Verbreitung von Hilfsprogrammen (Forschungsfrage F1)	41
5.1.1	Analyse auf Basis der Neo4j-Daten	41
5.1.2	Analyse mithilfe Google BigQuery	42
5.2	Analyse der TTF ohne Hilfsprogramme (Forschungsfrage F2)	44
5.3	Analyse der TTF mit Hilfsprogrammen (Forschungsfrage F3)	52
5.4	Analyse der TTF für transitive Abhängigkeiten (Forschungsfrage F4)	53
6	Verwandte Arbeiten	57
7	Fazit	59
	Literaturverzeichnis	67

1 Einleitung

In der heutigen schnelllebigen Welt der Softwareentwicklung ist es unerlässlich, dass Entwickler und Organisationen die Sicherheit und Zuverlässigkeit ihrer Softwareprodukte gewährleisten. Mit der stetig wachsenden Abhängigkeit von digitalen Technologien in allen Lebensbereichen, von der persönlichen Kommunikation bis hin zu globalen Geschäftsprozessen, hat sich die Bedeutung der Softwareintegrität exponentiell erhöht. Dieses Kapitel zielt darauf ab, die Motivation hinter der vorliegenden Arbeit zu beleuchten, die sich mit der Analyse und Verbesserung der Sicherheit von Softwarepaketen befasst. Ebenfalls wird der Aufbau der weiteren Arbeit kurz erklärt.

1.1 Motivation

In der Ära der Digitalisierung sind Softwareanwendungen das Rückgrat vieler kritischer Systeme geworden. Sie steuern unsere Kommunikationsnetzwerke, verwalten sensible Daten und unterstützen entscheidende Infrastrukturen. Diese allgegenwärtige Präsenz macht Software zu einem attraktiven Ziel für böswillige Akteure, die Schwachstellen ausnutzen, um Daten zu stehlen, Systeme zu sabotieren oder andere schädliche Aktivitäten durchzuführen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass Softwareprodukte nicht nur funktional und effizient, sondern auch sicher und zuverlässig sind. Die Entwicklung sicherer Software ist jedoch mit zahlreichen Herausforderungen verbunden. Einer der Hauptgründe ist die Komplexität moderner Softwareanwendungen. Viele Anwendungen sind auf eine Vielzahl von Bibliotheken und Paketen angewiesen, die von Drittanbietern entwickelt wurden. Diese Abhängigkeiten können Sicherheitslücken enthalten, die, wenn sie unentdeckt oder unbehoben bleiben, das gesamte System gefährden können. Darüber hinaus führt der schnelle Entwicklungszyklus in der Softwarebranche oft dazu, dass Sicherheitsüberlegungen in den Hintergrund treten, um Deadlines einzuhalten. Ein besonders anschauliches Beispiel für die Sicherheitsrisiken in modernen Software-Ökosystemen bietet die Studie von Zimmermann et al [29]. Diese Studie beleuchtet die vielfältigen Sicherheitsbedrohungen, die im npm-Ökosystem existieren und warum es wichtig ist, sich ihnen so effektiv wie möglich anzunehmen.

Das Node Package Manager (NPM) Ökosystem spielt eine zentrale Rolle in der modernen Webentwicklung. Es bietet eine umfangreiche Sammlung von wiederverwendbaren Codepaketen, die Entwicklern helfen, effizienter zu arbeiten, indem sie das Rad nicht neu erfinden müssen. Diese Pakete, obwohl sie eine enorme Zeitersparnis und Funktionalität bieten, bringen auch Risiken mit sich. Jedes Paket könnte potenzielle Sicherheitslücken enthalten, die, wenn sie in einer Anwendung verwendet werden, die Sicherheit dieser Anwendung gefährden können. Angesichts dieser Herausforderungen wird die Bedeutung der Sicherheitsanalyse in Softwarepaketen deutlich. Durch das Verstehen und Identifizieren von Schwachstellen in Abhängigkeiten können Entwickler proaktive Maßnahmen ergreifen, um ihre Anwendungen zu schützen. Dies ist besonders wichtig in einem Ökosystem wie NPM, wo täglich neue Pakete und Versionen veröffentlicht werden. Eine kontinuierliche Überwachung und Analyse dieser Pakete sind daher unerlässlich, um die Sicherheit aufrechtzuerhalten.

1 Einleitung

1.2 Gliederung

Diese Arbeit ist in mehrere Kapitel unterteilt, die einen umfassenden Einblick in die Software Supply Chain Security im npm-Ökosystem und die Rolle von automatisierten Tools wie Dependabot und Snyk bieten. In den Grundlagen (2) werden die grundlegenden Technologien der Software Supply Chain Security, die in dieser Arbeit verwendet werden, und des npm-Ökosystems erläutert. Es beschreibt die Forschungsmethoden und Datenquellen, einschließlich Neo4j und Google BigQuery. Ebenfalls wird eine kurze Analyse der Sicherheitsentwicklung durchgeführt, welche die dieser Arbeit zugrundeliegende Problematik aufzeigt. In der Zielsetzung und der ersten Analyse (3) wird das Ziel der Arbeit vorgestellt. Ebenfalls werden zwei Fallbeispiele analysiert, um die Forschungsfragen herzuleiten. Daraufhin werden Vorbereitungen (4) getroffen, um eine automatisierte Analyse durchzuführen, die auf der vorher durchgeführten händischen Analyse aufbaut. Es werden Daten gesammelt, verarbeitet und aufbereitet. In der Evaluation (5) werden die Forschungsfragen beantwortet und Zwischenfazit gezogen. Es werden ähnliche Arbeiten (6) vorgestellt und ein Gesamtfazit (7) zu den Analysen der Arbeit gezogen.

1.3

2 Grundlagen

In diesem Kapitel werden die Grundlagen der Arbeit behandelt, welche essentiell für das theoretische Verständnis und das spätere praktische Vorgehen sind.

2.1 Git-Repositories

Git, ein verteiltes Versionskontrollsystem, ist ein wesentlicher Bestandteil der modernen Softwareentwicklung und wird weltweit von einer Vielzahl von Entwicklern eingesetzt. Ursprünglich von Linus Torvalds entwickelt, dient Git der Nachverfolgung von Änderungen in Dateien oder Dateisammlungen über die Zeit. Dieses System ermöglicht es Entwicklern, effizient an denselben Projekten zu arbeiten, ohne die Arbeit anderer zu beeinträchtigen. Als Open-Source-Tool genießt Git eine kontinuierliche Wartung und Weiterentwicklung [6].

Im Kontext des Softwarekomponentenökosystems, insbesondere in Verbindung mit JavaScript und npm, erfüllt Git mehrere kritische Funktionen [6]:

1. **Versionskontrolle:** Git ist unerlässlich für die Verwaltung von Versionen in JavaScript-Paketen. Es ermöglicht Entwicklern, verschiedene Versionen eines Pakets zu speichern und bei Bedarf auf frühere Versionen zurückzugreifen.
2. **Kollaboration:** Git erleichtert die Zusammenarbeit in Entwicklungsteams. Es ermöglicht mehreren Personen, simultan an demselben Paket zu arbeiten, wobei Git die Synchronisation ihrer Änderungen übernimmt.
3. **Abhängigkeitsmanagement:** In Kombination mit npm unterstützt Git ein effektives Management von Paketabhängigkeiten. Entwickler können spezifische Versionen von Abhängigkeiten in der `package.json`-Datei definieren und diese Konfigurationen im Git-Repository speichern.
4. **Fehlerbehebung und Codeüberprüfung:** Git bietet fortschrittliche Funktionen wie `Blame` und `Log`, die es erleichtern, die Historie und Änderungen im Code nachzuvollziehen. Diese Tools sind essenziell für die Fehlersuche und die Überprüfung der Codequalität.
5. **Continuous Integration und Deployment:** Git ist oft ein zentraler Bestandteil von CI/CD-Pipelines. Änderungen in einem Git-Repository können automatisiert getestet und in Produktionsumgebungen implementiert werden, häufig unter Verwendung von npm-Skripten für Build- und Testprozesse.
6. **Open-Source-Beiträge:** Viele JavaScript-Pakete sind in Open-Source-Projekten verankert. Git erleichtert die Mitwirkung an der Open-Source-Community, indem es Entwicklern ermöglicht, Änderungsvorschläge einzureichen und an der Weiterentwicklung von Projekten teilzunehmen.

2 Grundlagen

Die Integration von Git in die Softwareentwicklungsprozesse bietet somit eine robuste Plattform für Versionskontrolle, Kollaboration und Qualitätsmanagement, was es zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der modernen Softwareentwicklung macht.

2.2 Pakete

Ein Paket, darunter werden im Kontext dieser Arbeit JavaScript-Pakete verstanden, ist eine Sammlung von Dateien, die Code, Dokumentation, Konfigurationsinformationen und Metadaten umfassen. Diese Pakete sind in der Regel modular aufgebaut und bieten spezifische Funktionen oder Dienste an, die in anderen Projekten wiederverwendet werden können. Ein typisches Paket kann eine oder mehrere JavaScript-Dateien, Stylesheets, Multimedia-Dateien und sogar andere Pakete als Abhängigkeiten beinhalten [24]. Ein herkömmliches JavaScript-Paket setzt sich gewöhnlich aus den folgenden Hauptkomponenten zusammen [27]:

1. **Source Code:** Die Kern-JavaScript-Dateien, die die Funktionalität des Pakets bereitstellen.
2. **README.md:** Eine Dokumentationsdatei, die Anweisungen zur Verwendung des Pakets bietet.
3. **Package.json:** Eine Konfigurationsdatei, die wichtige Metadaten und Abhängigkeiten des Pakets definiert.
4. **Lizenzdatei:** Enthält rechtliche Informationen zur Lizenzierung des Pakets.
5. **Testdateien:** Dateien, die Unit-Tests zur Überprüfung der Funktionalität des Pakets enthalten.

Die Versionierung von npm-Paketen ist ein zentraler Aspekt im Management von Abhängigkeiten in der Softwareentwicklung. Sie ermöglicht es Entwicklern, spezifische Versionen von Paketen zu definieren und zu verwenden, um Konsistenz und Kompatibilität in ihren Projekten zu gewährleisten. Die semantische Versionierung, oft als SemVer bezeichnet, ist ein weit verbreitetes System zur Versionierung von Software. Eine semantische Version besteht typischerweise aus drei Segmenten: Major, Minor und Patch, die durch Punkte getrennt sind (z.B. 1.2.3).

- **Major-Version:** Änderungen, die mit dieser Version einhergehen, sind inkompatibel mit vorherigen Versionen. Das Hochzählen der Major-Version signalisiert also potenziell breaking changes.
- **Minor-Version:** Diese Version fügt neue Funktionalitäten hinzu, die rückwärtskompatibel sind. Das bedeutet, dass bestehende Funktionalitäten nicht beeinträchtigt werden.
- **Patch-Version:** Hierbei handelt es sich um Bugfixes oder kleinere Änderungen, die keine neuen Funktionen einführen und rückwärtskompatibel sind.

2.2.1 Referenzierung von Paketen

In der Welt der npm-Pakete ist die Versionierung ein zentraler Aspekt, um die Kompatibilität und Sicherheit der Software zu gewährleisten. Es gibt verschiedene Methoden, um zu spezifizieren, welche Versionen eines Pakets verwendet werden sollen:

- **Direkte Versionierung:** Eine spezifische Version eines Pakets kann durch Angabe der exakten Versionsnummer in der `package.json`-Datei festgelegt werden. Zum Beispiel: `“express“: “4.17.1“`.
- **Vergleichsoperatoren:** Operatoren wie `>`, `<`, `>=`, `<=` ermöglichen es, Versionen basierend auf ihrer Reihenfolge zu spezifizieren. Zum Beispiel bedeutet `“lodash“: “>4.17.0“`, dass jede Version von `lodash` akzeptiert wird, die neuer als `4.17.0` ist.
- **Wildcards und Bereiche:**
 - **Sternchen (*):** Ein Sternchen als Version bedeutet, dass jede Version des Pakets akzeptiert wird. Zum Beispiel: `“lodash“: “*“`.
 - **Tilde (~):** Die Tilde vor einer Versionsnummer bedeutet, dass nur Patches innerhalb einer Minor-Version akzeptiert werden. Zum Beispiel: `“express“: “~4.17.1“`.
 - **Caret (^):** Das Caret-Symbol bedeutet, dass Änderungen innerhalb der Major-Version akzeptiert werden. Zum Beispiel: `“express“: “^4.17.1“`.

Beispiel: In einem Projekt mit einer Abhängigkeit von der Bibliothek `express` könnten die verschiedenen Versionierungsoptionen in der `package.json`-Datei wie folgt aussehen:

```
{
  “dependencies“: {
    “express“: “4.17.1“,      // Direkte Versionierung
    “lodash“: “>4.17.0“,    // Größer-als-Operator
    “mongoose“: “*“,        // Sternchen für jede Version
    “cors“: “~1.5.2“,       // Tilde für Patch-Versionen
    “body-parser“: “^1.19.0“ // Caret für Minor-Versionen
  }
}
```

Diese Methoden bieten Flexibilität bei der Verwaltung von Paketabhängigkeiten.

Insgesamt ist es wichtig anzumerken, dass diese modularen Pakete Entwicklern erhebliche Zeit ersparen, da sie nicht für jedes Projekt neu entwickelt werden müssen. Stattdessen können bewährte Lösungen effizient wiederverwendet werden [14].

Allerdings birgt die Nutzung von Paketen auch gewisse Herausforderungen und Risiken. In umfangreichen Applikationen ist es üblich, dass zahlreiche kleine Module eingesetzt werden, die möglicherweise selbst wiederum von anderen Paketen abhängen. Dies führt zu einer erhöhten Komplexität und einem umfangreichen Abhängigkeitsbaum (englisch “dependency tree“), der sowohl direkte als auch transitive Abhängigkeiten abbildet [9].

2.3 npm

npm, kurz für Node Package Manager, ist ein zentrales Element des JavaScript-Ökosystems und bietet eine umfangreiche Plattform für die Verwaltung und Verteilung von JavaScript-Paketen. Als die weltweit

2 Grundlagen

größte Software-Registry mit über 800.000 Paketen dient npm als Drehscheibe für das Teilen und Auffinden von Open-Source-Software. Entwickler auf der ganzen Welt nutzen npm, um ihre Projekte effizienter und kollaborativer zu gestalten [28].

Die Anwendungsbereiche von npm sind vielfältig und reichen von der einfachen Installation von Paketen bis hin zur Veröffentlichung eigener Module. Ein klassisches Beispiel ist die Integration beliebiger Bibliotheken und Frameworks wie React, Angular oder Vue.js in Projekte. Mit einfachen Befehlen wie `npm install react react-dom` können Entwickler diese Frameworks nahtlos in ihre Anwendungen einbinden. Darüber hinaus erleichtert npm das Aufsetzen neuer Projekte. Tools wie `create-react-app` ermöglichen es, mit einem einzigen Befehl eine vollständige Projektstruktur zu initialisieren, was den Entwicklungsprozess erheblich beschleunigt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt von npm ist die Möglichkeit, benutzerdefinierte Skripte in der `package.json`-Datei zu definieren und auszuführen. Diese Skripte können eine Vielzahl von Aufgaben umfassen, von Build-Prozessen und Tests bis hin zu Deployment-Aufgaben, und tragen dazu bei, die Entwicklungseffizienz zu steigern. Das Versionsmanagement ist ein weiterer zentraler Bestandteil von npm. Entwickler können spezifische Versionen von Abhängigkeiten festlegen, um die Konsistenz und Stabilität ihrer Projekte zu gewährleisten.

Neben der Verwaltung von Projekt-Abhängigkeiten ermöglicht npm auch die globale Installation von Entwicklungswerkzeugen. Beispielsweise können Linting-Tools wie ESLint global auf einem System installiert werden, um die Codequalität in verschiedenen Projekten zu verbessern. Schließlich bietet npm Entwicklern die Möglichkeit, eigene Pakete zu erstellen und zu veröffentlichen, wodurch die Wiederverwendung von Code und die Zusammenarbeit innerhalb der Community gefördert werden.

2.4 Softwarekomponentenökosysteme

Ein Softwarekomponentenökosystem ist ein komplexes Netzwerk, das aus einer Vielzahl von Akteuren besteht, die auf einer gemeinsamen technologischen Plattform interagieren. Diese Akteure können Entwickler, Softwareunternehmen, Endbenutzer und sogar andere Stakeholder wie Hardwarehersteller sein. Die Interaktion dieser Akteure führt zur Entwicklung einer Reihe von Softwarelösungen, die spezifische Probleme lösen oder bestimmte Dienste bereitstellen. Im Kern eines solchen Ökosystems steht oft eine technologische Plattform, die als Grundlage für die Entwicklung von Softwarekomponenten dient. Diese Plattform kann ein Betriebssystem, eine Programmiersprache oder ein Framework sein. Auf dieser Plattform werden Softwarekomponenten entwickelt, die dann von anderen Akteuren im Ökosystem wiederverwendet, modifiziert oder erweitert werden können. Die Softwarekomponenten selbst können eine breite Palette von Elementen umfassen, darunter Bibliotheken, APIs (Application Programming Interfaces), Frameworks und sogar vollständige Anwendungen. Diese Komponenten werden oft in einem zentralen Repository gespeichert, das für alle Akteure im Ökosystem zugänglich ist [13].

In dieser Arbeit liegt der Fokus auf dem JavaScript-Ökosystem, insbesondere auf npm (Node Package Manager) als zentralem Bestandteil dieses Ökosystems. npm bietet die Werkzeuge für die Paketverwaltung, einschließlich der Installation, Aktualisierung und Verwaltung von Abhängigkeiten. JavaScript-Pakete, die durch npm verwaltet werden, dienen als Softwarekomponenten und bilden die Bausteine des Ökosystems. Sie reichen von kleinen Hilfsbibliotheken bis zu großen Frameworks und bieten spezifische Funktionen oder Dienste, die in verschiedenen Projekten wiederverwendet werden können.

Ein wesentliches Merkmal von Softwarekomponentenökosystemen wie npm ist die bereits vorgestellte

Abhängigkeitsverwaltung. Ein wichtiger Aspekt dieser Ökosysteme ist die Gemeinschaft, die sie umgibt. Open-Source-Softwarekomponentenökosysteme wie das von npm fördern die Zusammenarbeit und den Austausch von Wissen innerhalb der Entwicklergemeinschaft. Entwickler tragen zur Verbesserung bestehender Pakete bei, indem sie Fehler beheben, neue Funktionen hinzufügen oder Dokumentationen verbessern. Dieser kollaborative Ansatz führt zu einer stetigen Verbesserung und Erweiterung des Ökosystems.

2.5 SQLite

SQLite ist eine in C geschriebene Bibliothek, die ein leichtgewichtiges, diskbasiertes Datenbanksystem bietet, ohne dass separate Serverprozesse erforderlich sind. Diese selbstständige, serverlose und transaktionsbasierte SQL-Datenbank-Engine ist vielseitig einsetzbar. Das Hauptmerkmal von SQLite ist seine Leichtgewichtigkeit, die eine minimale Einrichtung und geringen Ressourcenbedarf mit sich bringt. Dies macht es ideal für Anwendungen, die eine einfache, aber zuverlässige Datenbanklösung benötigen. Die Tatsache, dass es keine separate Serverinstallation erfordert, vereinfacht die Konfiguration und Verwaltung erheblich [18]. SQLite wird aus mehreren Gründen in der Softwareentwicklung eingesetzt. Seine Einfachheit und Flexibilität machen es zu einer idealen Wahl für Situationen, in denen eine vollständige Datenbank-Serverlösung überdimensioniert wäre, wie es in dieser Arbeit der Fall ist. Die Datenbank besteht aus einer einzigen Datei, was die Portabilität zwischen verschiedenen Systemen erleichtert und für Entwickler attraktiv macht, die eine zuverlässige und leicht zu handhabende Datenbanklösung suchen. Die Integration von SQLite in JavaScript, insbesondere in Node.js-Anwendungen, ist unkompliziert. Durch die Verwendung von Modulen wie 'sqlite' oder 'sqlite3' in Node.js kann die SQLite Datenbank einfach in das hier verwendete Ökosystem eingebunden werden. Die SQLite Module bieten eine reichhaltige API, die es ermöglicht, SQL-Abfragen auszuführen, Daten zu manipulieren und komplexe Transaktionen mit wenigen Codezeilen zu verwalten. Die Kombination aus der Einfachheit von SQLite und der Flexibilität von JavaScript macht es zu meiner Wahl der Datenspeicherung für diese Arbeit.

2.6 Google BigQuery und GitHub Archive

2.6.1 Google BigQuery

Google BigQuery ist ein vollständig verwalteter, serverloser Datenanalysedienst, der Teil der Google Cloud Plattform ist. BigQuery ermöglicht es Nutzern, große Datenmengen schnell und effizient zu analysieren. Es verwendet eine SQL-ähnliche Syntax und kann Petabytes an Daten in Sekunden verarbeiten. BigQuery ist besonders nützlich für Unternehmen und Forscher, die große Datenmengen speichern und analysieren müssen, ohne sich um die Infrastruktur kümmern zu müssen [10].

2.6.2 GitHub Archive

GitHub Archive ist eine Projektressource, die öffentliche GitHub-Aktivitäten archiviert und zugänglich macht. Es sammelt und speichert öffentlich verfügbare Daten wie Commits, Pull Requests, Issues und Kommentare von GitHub-Repositories. Diese Daten werden stündlich gesammelt und in BigQuery zur Analyse bereitgestellt. Forscher und Entwickler nutzen GitHub Archive, um Trends in der Softwareent-

2 Grundlagen

wicklung zu analysieren, Muster in der Zusammenarbeit zu erkennen und die Auswirkungen von Open-Source-Projekten zu bewerten.

2.6.3 Beispielabfrage

BigQuery ermöglicht es Nutzern, komplexe Abfragen auf großen Datensätzen, wie dem GitHub Archive, durchzuführen. Es unterstützt eine Vielzahl von Datenformaten. Eine typische beispielhafte Abfrage könnte darin bestehen, die Anzahl der Repositories zu ermitteln, die in einem bestimmten Jahr erstellt wurden. Diese Information kann genutzt werden, um Trends in der Softwareentwicklung zu erkennen oder die Popularität verschiedener Programmiersprachen zu analysieren.

```
1 SELECT COUNT(DISTINCT repo_name)
2 FROM bigquery-public-data.github_repos.commits
3 WHERE EXTRACT(YEAR FROM committer.date) = 2021;
```

Listing 2.1: Zählung einzigartiger Repositories basierend auf Commits im Jahr 2021

2.7 Snyk Vulnerability Database

Die Snyk Vulnerability Database ist eine umfangreiche Sammlung von Sicherheitslücken, die in verschiedenen Softwarekomponenten, einschließlich npm-Paketen, identifiziert wurden. Diese Datenbank, die Snyk freundlicherweise im Neo4j-Format für Analysen zur Verfügung gestellt hat, wurde bereits in der Arbeit von Hermann und Düsing verwendet und wird hier wiederverwendet, um weiterführende Analysen durchzuführen [9]. Sie ist ein entscheidendes Instrument für Entwickler und Sicherheitsteams, um potenzielle Sicherheitsrisiken in ihren Projekten zu erkennen und zu beheben.

2.7.1 Inhalt der Datenbank

Die Snyk Vulnerability Database enthält detaillierte Informationen zu einer Vielzahl von Sicherheitslücken. Zu den gespeicherten Daten gehören:

- **Identifikation der Sicherheitslücke:** Jede Sicherheitslücke wird mit einer eindeutigen ID versehen, oft in Form einer CVE-ID (Common Vulnerabilities and Exposures).
- **Beschreibung:** Eine detaillierte Beschreibung der Sicherheitslücke, einschließlich der Art des Problems und wie es ausgenutzt werden kann.
- **Betroffene Software:** Informationen darüber, welche Softwareversionen von der Sicherheitslücke betroffen sind.
- **Schweregrad:** Eine Einstufung des Risikos der Sicherheitslücke, normalerweise als niedrig, mittel, hoch oder kritisch klassifiziert.
- **Veröffentlichungsdatum:** Das Datum, an dem die Sicherheitslücke öffentlich gemacht wurde.
- **Behebungsdatum:** Falls verfügbar, das Datum, an dem ein Patch oder eine Lösung für die Sicherheitslücke veröffentlicht wurde.

2.7.2 Interpretation der Einträge

Die Einträge in der Snyk Vulnerability Database bieten wertvolle Einblicke für Entwickler und Sicherheitsteams. Um die Daten effektiv zu nutzen, sollten die Nutzer folgende Aspekte beachten:

- **Priorisierung von Sicherheitslücken:** Der Schweregrad einer Sicherheitslücke hilft dabei, die Dringlichkeit der Behebung zu bestimmen. Kritische und hohe Schweregrade sollten sofortige Aufmerksamkeit erhalten.
- **Überprüfung der betroffenen Software:** Entwickler sollten regelmäßig überprüfen, ob ihre verwendeten Softwarekomponenten in der Vulnerability Database aufgeführt sind, um sicherzustellen, dass sie keine bekannten Sicherheitslücken enthalten.
- **Anwendung der empfohlenen Maßnahmen:** Die in der Datenbank bereitgestellten Lösungsvorschläge sind ein wichtiger Leitfaden für die Behebung von Sicherheitslücken.
- **Verständnis des Kontexts:** Die Beschreibung und das Veröffentlichungsdatum geben Aufschluss über den Kontext der Sicherheitslücke und ihre Relevanz im aktuellen Sicherheitsumfeld.

Durch die Bereitstellung detaillierter Informationen über Sicherheitslücken ermöglicht Snyk es Teams, proaktiv auf Sicherheitsbedrohungen zu reagieren und ihre Anwendungen sicherer zu gestalten. Im Folgenden wird genauer erklärt, was Neo4j ist und wie genau die vorhandenen Daten aufgebaut sind.

2.8 Google BigQuery

2.9 Neo4j

Neo4j ist eine führende Graphdatenbank, die speziell für die effiziente Speicherung und Abfrage von Beziehungen zwischen Datenpunkten entwickelt wurde. Die Datenbank ist besonders geeignet für die Darstellung komplexer Netzwerke und Beziehungen, wie sie in Softwarekomponentenökosystemen häufig vorkommen. In solchen Ökosystemen sind die Beziehungen zwischen verschiedenen Komponenten oft vielschichtig und komplex, was traditionelle relationale Datenbanken vor Herausforderungen stellt. Neo4j hingegen, mit seinem Fokus auf Beziehungsdaten, bietet eine leistungsfähige Alternative zur Modellierung und Analyse dieser komplexen Beziehungen.

2.9.1 Funktionsweise und Beispiel

Neo4j verwendet eine Graphstruktur, die aus Knoten und Kanten besteht, um Daten und ihre Beziehungen darzustellen. Knoten repräsentieren Entitäten, während Kanten (oder Beziehungen) die Verbindungen zwischen diesen Entitäten darstellen. Diese Struktur ermöglicht es, Abfragen zu schreiben, die komplexe Beziehungen und Muster in den Daten effizient erfassen.

Beispiel

Ein einfaches, verdeutlichendes Beispiel: Ein Graph, der Softwareprojekte und ihre Abhängigkeiten darstellt. In diesem Graphen könnten Knoten Softwarepakete repräsentieren, während Kanten die Abhän-

2 Grundlagen

gigkeiten zwischen diesen Paketen darstellen. Eine Cypher-Abfrage in Neo4j könnte dann verwendet werden, um alle Pakete zu finden, die von einem bestimmten Paket abhängig sind.

2.9.2 Vorhandene Knoten

Die Neo4j-Datenbank in diesem Projekt ist ein komplexes Netzwerk, das aus verschiedenen Knotentypen und Beziehungen besteht, um die vielfältigen Aspekte von Softwarekomponenten und deren Sicherheitsanfälligkeiten abzubilden. Die Hauptknoten in der Datenbank sind *Artifact*, *ArtifactReference*, *SnykReference*, *Vulnerability* und *SnykVulnerability*. Jeder dieser Knoten repräsentiert eine spezifische Entität im Ökosystem der Softwareentwicklung. Im Folgenden werden die vorhandenen Knoten erklärt:

- **Vulnerability bzw. SnykVulnerability:** Dieser Knoten stellt eine Sicherheitslücke dar und enthält die folgenden Eigenschaften:
 - **severity:** Ein in Worten festgehaltener Schweregrad. Es wird zwischen “low“, “medium“, “high“, und “critical“ unterschieden.
 - **cvss:** Ein numerischer Schweregrad der Sicherheitslücke, wobei 0 den niedrigsten und 10 den maximalen Schweregrad beschreibt.
 - **ecosystem:** Das Ökosystem, in dem die Schwachstelle existiert. In dieser Arbeit ist dies immer “npm“.
 - **cwe_id:** Die CWE (“Common Weakness Enumeration“) ist eine Datenbank, in der Schwachstellen aus vielen verschiedenen Ökosystemen gesammelt und gespeichert werden. Die “cwe_id“ ist die einzigartige ID der Schwachstelle in dieser Datenbank.
 - **artifact_version_range:** Die Versionen des betroffenen npm-Pakets, die von der Schwachstelle betroffen sind. Diese Version ist als range angegeben, kann also eine einzelne Version, aber auch eine Reihe von Versionen oder alle existenten Versionen referenzieren, doch dazu später mehr.
 - **title:** Der Titel der Schwachstelle. Dieser beschreibt, um was für eine Art von Schwachstelle es sich handelt.
 - **disclosed_at:** Das Datum der Veröffentlichung.
 - **artifact_library_id:** Im Kontext dieser Arbeit ist das der Name des betroffenen npm-Pakets.
 - **snyk_id:** Die von Snyk vergebene, einzigartige Nummer für diese Schwachstelle.
 - **cve_id:** Eine weitere Datenbank für Schwachstellen. Die ID setzt sich aus dem Datum der Veröffentlichung und einer folgenden Nummer zusammen.
 - **cvss_vector:** Dieser Vektor enthält Details über die Berechnung des Schweregrades dieser Schwachstelle. Ihm können Details entnommen werden, wie beispielsweise die Komplexität des Verwendens der Schwachstelle oder die Schwere der möglichen Folgen.
 - **fixed_in:** Die Version des npm-Pakets, das die Schwachstelle zuerst behoben hat. Dies können auch mehrere Versionen sein, wenn das npm-Paket mehrere parallel laufenden Versionen unterhält.
 - **published_at:** Das Datum, zu dem Snyk die Schwachstelle auf seiner Webseite für alle veröffentlicht hat.

- **patch_exists**: Dieser Wert ist für alle Einträge in dieser Datenbank “false“ und somit nicht brauchbar.
- **ArtifactReference bzw. SnykReference**: Wie vorher erklärt, hat ein npm-Paket in seiner “package.json“ Abhängigkeiten auf andere Pakete definiert, wobei die referenzierte Version des Pakets fest oder variabel sein kann. Es existiert im npm-Ökosystem sehr viel Flexibilität. Um diese Flexibilität in der Graphdatenbank abzubilden, existiert dieser Knoten. Er enthält folgende Daten:
 - **ecosystem**: Das Ökosystem, hier npm.
 - **library_id**: Der Name des npm-Pakets, welches mit dieser Referenz referenziert wird.
 - **coordinates**: Die sogenannte Koordinate der Referenz. Diese setzt sich zusammen aus dem Namen des npm-Pakets und der semantischen “version_range“. Ein Beispiel für eine solche Koordinate ist “Sprache:[2.0.0.46,)“.
 - **is_floating**: Kann nur wahr oder falsch sein. Beschreibt in einem Boolean-Wert, ob es sich um eine einzelne, feste Version oder um eine Menge von Versionen handelt.
- **NpmPackage**: Das Npm-Paket. Enthält die folgenden Daten in Neo4j:
 - **package_id**: Name des Pakets.
 - **version**: Die Version des Pakets.
 - **name**: Ist im npm-Bereich uninteressant, da package_id und name immer gleich sind.
 - **coordinates**: Ähnlich wie bei der ArtifactReference.
 - **release_date**: Veröffentlichungsdatum des Pakets mit dieser Version.
 - **license**: Die Art von Lizenz, die dem Paket zugrundeliegt. Dies ist wichtig für Nutzer, die dieses Paket einbinden, da sie sich an die Lizenz zu halten haben.
 - **maintainers**: Eine Liste von Tupeln mit Namen und Email-Adressen von Personen, die für das Paket verantwortlich sind.
 - **dependencies**: Liste von Koordinaten von anderen Paketen, die von diesem Paket verwendet werden.

2.9.3 Vorhandene Relationen

Aus den vorgestellten Eigenschaften der Knoten geht hervor, dass diese Abhängigkeiten untereinander haben. Eine Vulnerability zeigt demnach auf ein npm-Paket mit mehreren Versionen, die von der Schwachstelle direkt betroffen sind. Diese Relation, die von der Vulnerability zur ArtifactReference führt, ist durch das Label **AFFECTS** gekennzeichnet. Ebenfalls zeigt die Vulnerability direkt auf ein oder mehrere npm-Pakete, die diese Schwachstelle beheben. Diese Relation ist mit **FIXED_BY** gekennzeichnet. Eine einfache Darstellung dieser Relationen am Beispiel einer existierenden Vulnerability ist in Abbildung 2.1 abgebildet. Hierbei ist der blaue Knoten die Vulnerability, der grüne Knoten die Referenz auf die betroffenen Pakete und der rote Knoten das spezifische npm-Paket mit jener Version, die die Schwachstelle behebt. Natürlich geht der Graph noch weiter. Eine ArtifactReference zeigt auf eine oder mehrere Versionen eines npm-Pakets. Da es npm-Pakete gibt, die viele Updates erhalten und oft eine neue Release-Version veröffentlichen, kann es sein, dass die ArtifactReference auf unübersichtlich viele npm-Pakete zeigt. Diese

2 Grundlagen

Abbildung 2.1: Beispiel für eine Vulnerability

Relation heißt **REFERENCES**. NpmPackages können aufeinander zeigen. Eine Version, die ein Update erhalten hat, zeigt per **NEXT_RELEASE** Relation auf das Paket mit der neueren Version. Dieses Paket ist eventuell noch von der Schwachstelle betroffen. So können sich komplexe Graphen ergeben. Auch die npm-Pakete selbst verfügen über Abhängigkeiten, die in dessen Eigenschaft "dependencies" festgelegt ist. Ein relativ einfaches Beispiel zeigt Abbildung 2.2. Es wird deutlich, dass beinahe alle Knoten Relationen mit weiteren Knoten haben, welche wiederum selbst weitere Relationen bedienen. Dadurch ergeben sich für komplexere Anfragen und Suchen riesige Graphen, deren Berechnung sehr zeitintensiv sein kann. Für die Analyse, die später durchgeführt wird, ist es unumgänglich, die Abfragen so zu schreiben, dass die Anzahl der durchlaufenden Knoten und der verfolgten Relationen minimal ist.

2.9.4 Die Cypher-Abfragesprache

Cypher ist die Abfragesprache von Neo4j, die speziell für die Arbeit mit Graphdaten entwickelt wurde. Sie ermöglicht es, komplexe Abfragen auf intuitive Weise zu formulieren, indem sie eine deklarative Syntax verwendet, die sich an SQL orientiert, aber für Graphdaten optimiert ist. Mit Cypher können Benutzer Knoten und Beziehungen in der Graphdatenbank abfragen, erstellen, aktualisieren und löschen [15].

Ein Beispiel für eine Cypher-Abfrage könnte sein, alle Artefakte zu finden, die von einer bestimmten Sicherheitslücke betroffen sind. Die Abfrage würde Knoten des Typs *Vulnerability* identifizieren und dann über die *AFFECTS*-Beziehung alle zugehörigen *Artifact*-Knoten abrufen.

Die Neo4j-Datenbank ist das Herzstück dieser wissenschaftlichen Arbeit, da sie die Daten zu den Schwachstellen und zu allen npm-Paketen zu dessen Erstellungszeit enthält und es ermöglicht, komplexe Beziehungen und Abhängigkeiten innerhalb des Softwarekomponentenökosystems zu analysieren. Durch die Verwendung von Neo4j können tiefgreifende Einblicke in die Struktur des npm-Ökosystems und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken gewonnen werden. Beispielsweise können Abfragen durchgeführt werden, um zu verstehen, wie sich Sicherheitslücken durch das Netzwerk der Abhängigkeiten verbreiten, welche Artefakte am häufigsten betroffen sind und wie effektiv bestimmte Patches oder Updates sind. Die genaue Syntax und Funktionsweise von Cypher wird hier nicht gesondert erklärt, da sie aus den späteren Erklärungen zu den dann entstandenen Abfragen hervorgehen sollte.

Abbildung 2.2: Beispiel für eine Vulnerability

2 Grundlagen

Abbildung 2.3: Dependabot-UI Beispiel: Liste der Sicherheitslücken [26]

2.10 Dependabot

Dependabot ist das meistbenutzte Hilfsprogramm, das in dieser Arbeit betrachtet wird. Das Hauptziel von Dependabot ist es, Softwareentwicklern dabei zu helfen, ihre Projekte sicher und aktuell zu halten, indem es automatisch Pull-Anfragen erstellt, um Abhängigkeiten auf die neuesten Versionen zu aktualisieren. Dies ist besonders wichtig, da veraltete Abhängigkeiten oft Sicherheitslücken enthalten, die von Angreifern ausgenutzt werden können [19]. Dependabot überwacht kontinuierlich die Abhängigkeiten eines Projekts und vergleicht sie mit einer Datenbank bekannter Sicherheitslücken. Wenn eine verwundbare Abhängigkeit entdeckt wird, erstellt Dependabot automatisch eine Pull-Anfrage mit den notwendigen Änderungen, um die Abhängigkeit auf eine sichere Version zu aktualisieren [1]. Dependabot funktioniert durch eine Kombination von Echtzeit- und Batch-Scans. Bei einem Echtzeitscan überprüft Dependabot jede eingehende Änderung an einer Abhängigkeitsdatei (z.B. `package.json` für JavaScript-Projekte) auf bekannte Sicherheitslücken. Bei einem Batch-Scan, der täglich durchgeführt wird, überprüft Dependabot alle Abhängigkeitsdateien in einem Repository auf bekannte Sicherheitslücken [12]. Wenn Dependabot eine verwundbare Abhängigkeit entdeckt, erstellt es eine Pull-Anfrage mit den notwendigen Änderungen, um die Abhängigkeit zu aktualisieren. Diese Pull-Anfragen enthalten detaillierte Informationen über die Sicherheitslücke, einschließlich ihrer Schwere, sowie einen Link zu weiteren Informationen. Dies ermöglicht es Entwicklern, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, ob und wann sie das Update anwenden möchten [1]. Aufgrund der Tatsache, dass Dependabot direkt in GitHub eingebaut ist, ist es für den Nutzer sehr einfach, diesen zu installieren und zu nutzen. Die Nutzung des Bots ist kostenlos und kann per Mausclick in den Einstellungen des GitHub-Projekts aktiviert werden. In Abbildung 2.3 ist beispielhaft zu sehen, wie eine solche Übersicht über Sicherheitslücken aussieht. In Abbildung 2.4 ist ein beispielhafter Pull-Request zu sehen, der von Dependabot erstellt wurde. So wurde nach Aktivierung des Bots erkannt, dass eine Abhängigkeit eine Sicherheitslücke enthält, und ein Pull-Request zum Upgrade auf eine problembereinigte Version empfohlen. Der Vorteil dieser Requests ist es, dass der Entwickler diesen Vorschlag mit nur einem Klick akzeptieren und übernehmen kann. Innerhalb des Requests sind weitere Informationen über das Problem zu finden. Auf der rechten Seite finden sich ähnliche Informationen wie jene, die vorher auf der Webseite der Snyk-Datenbank zu dem "mongodb-query-parser" zu finden waren. Ebenfalls steht

2.11 Snyk-Bot

Dependabot alerts / #85

Deserialization of untrusted data in FasterXML jackson-databind #85

Dismiss alert

Open Opened 7 months ago on com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind (Maven) · pom.xml

Bump jackson-databind from 2.9.7 to 2.12.7.1 Review security update

Merging this pull request would fix 55 Dependabot alerts on com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind in pom.xml.

Package	Affected versions	Patched version
com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind (Maven)	<= 2.9.9.1	2.9.9.2

SubTypeValidator.java in FasterXML jackson-databind before 2.9.9.2 mishandles default typing when ehcache is used (because of net.sf.ehcache.transaction.manager.DefaultTransactionManagerLookup), leading to remote code execution.

dependabot bot opened this 7 months ago

Severity: Critical 9.8 / 10

CVSS base metrics

Attack vector	Network
Attack complexity	Low
Privileges required	None
User interaction	None
Scope	Unchanged
Confidentiality	High
Integrity	High
Availability	High

CVSS:3.1(AV:N)(AC:L)(PR:N)(UI:N)(S:U)(C:H)(I:H)(A:H)

Weaknesses

- CWE-915
- CWE-1321

Abbildung 2.4: Dependabot-UI Beispiel: Erstellter Pull-Request [26]

in der Mitte des Bildschirms eine kurze Beschreibung, um was für einen Typ von Sicherheitslücke es sich handelt.

2.11 Snyk-Bot

Der Snyk-Bot ist ein integraler Bestandteil des Snyk-Ökosystems, einer Plattform, die sich auf die Erkennung und Behebung von Sicherheitslücken in Software-Abhängigkeiten spezialisiert hat und ein breites Spektrum von Tools anbietet, von denen der Snyk-Bot nur einen Bestandteil darstellt. Der Bot beginnt mit der Überwachung der in einem Projekt definierten Abhängigkeiten. Er scannt regelmäßig die package.json, Gemfile.lock, pom.xml und andere Dateien, die Abhängigkeiten definieren, um festzustellen, ob eines der Pakete, von denen das Projekt abhängt, eine bekannte Sicherheitslücke aufweist. Der Snyk-Bot wird direkt über die Webseite von Snyk installiert. Es wird ein Account erstellt und per OAuth der eigene GitHub-Account mit dem neu erstellten Snyk-Account verbunden. Im Gegensatz zu GitHub führt dies dazu, dass alle GitHub Repositories, die in diesem Account vorhanden sind, überwacht werden, und nicht nur eines. Hier ist es noch einmal wichtig anzumerken, dass Snyk nicht nur GitHub, sondern auch weitere Git-Provider wie beispielsweise GitLab oder BitBucket unterstützt [4]. In Abbildung 2.5 ist ein Pull-Request des Snyk-Bots zu sehen. Neben vielen Ähnlichkeiten zu dem vorher vorgestellten Dependabot, sticht ein Unterschied direkt ins Auge: Es werden mehrere Sicherheitslücken in einem einzigen Pull-Request behoben. Dependabot bietet dieses Feature aktuell nicht.

2.11.1 Unterschiede zu Dependabot

Dependabot bezieht seine Informationen über Sicherheitslücken hauptsächlich aus der GitHub Advisory Database und anderen öffentlichen Datenbanken [1]. Snyk-Bot hingegen verfügt über eine eigene

2 Grundlagen

[Snyk] Fix for 5 vulnerabilities #49

Open mlvandijk wants to merge 1 commit into main from snyk-fix-894f739a21477e79bcea4d6270b3dfba

Conversation 0 Commits 1 Checks 0 Files changed 1 +1 -1

mlvandijk commented on Feb 21, 2021

Snyk has created this PR to fix one or more vulnerable packages in the `maven` dependencies of this project.

Changes included in this PR

- Changes to the following files to upgrade the vulnerable dependencies to a fixed version:
 - pom.xml

Vulnerabilities that will be fixed

With an upgrade:

Severity	Priority Score (*)	Issue	Upgrade	Breaking Change	Exploit Maturity
H	644/1000 Why? Has a fix available, CVSS 8.6	Improper Input Validation SNYK-JAVA-ORGSRINGFRAMEWORK-1009832	org.springframework:spring-webmvc: 4.3.5.RELEASE -> 4.3.29.RELEASE	No	No Known Exploit
M	509/1000 Why? Has a fix available, CVSS 5.9	Information Exposure SNYK-JAVA-ORGSRINGFRAMEWORK-31689	org.springframework:spring-webmvc: 4.3.5.RELEASE -> 4.3.29.RELEASE	No	No Known Exploit

Reviewers: No reviews, Still in progress? Convert to draft

Assignees: No one—assign yourself

Labels: None yet

Projects: None yet

Milestone: No milestone

Development: Successfully merging this pull request may close these issues. None yet

Notifications: Customize

Abbildung 2.5: Snyk-Bot: Pull-Request [26]

Vulnerability Database, die durch ein dediziertes Sicherheitsteam ständig aktualisiert wird. Dieses Team recherchiert und katalogisiert Sicherheitslücken aus verschiedenen Quellen, einschließlich öffentlicher Datenbanken, Sicherheitsbulletins und eigenen Untersuchungen [4]. Sowohl Dependabot als auch Snyk bieten automatisierte Pull-Anfragen (PRs) an, um unsichere Abhängigkeiten zu aktualisieren. Der Hauptunterschied liegt in der Art und Weise, wie diese PRs generiert und verwaltet werden. Während Dependabot in der Regel PRs für jede einzelne unsichere Abhängigkeit erstellt, bietet Snyk die Möglichkeit, alle Updates in einer einzigen PR zusammenzufassen, was den Überprüfungs- und Merge-Prozess vereinfachen kann [4]. Darüber hinaus bietet Snyk detaillierte Informationen über die Art der Sicherheitslücke, ihre Schwere und mögliche Lösungen, was Entwicklern hilft, fundierte Entscheidungen über die Notwendigkeit und Dringlichkeit von Updates zu treffen. Es gibt viele andere Aspekte und Funktionen, die bei der Auswahl zwischen Dependabot und Snyk-Bot berücksichtigt werden sollten, wie z.B. die Integration in den CI/CD-Prozess, die Unterstützung für private Repositories und die Möglichkeit, benutzerdefinierte Sicherheitsrichtlinien festzulegen. Ebenfalls bietet Snyk, wie bereits erwähnt, viele weitere Funktionalitäten an, wie beispielsweise eine automatisierte Analyse von geschriebenem Code.

2.12 Renovate

Renovate ist ein Open-Source-Tool, das entwickelt wurde, um die Aktualisierung von Abhängigkeiten in Softwareprojekten zu automatisieren. Es überwacht Abhängigkeiten in Projekten und erstellt automatisch Pull-Anfragen, wenn neue Versionen verfügbar sind. Renovate überprüft regelmäßig die in einem Projekt definierten Abhängigkeiten und vergleicht diese mit den neuesten Versionen, die in den entsprechenden Paketregistern verfügbar sind. Bei Erkennung einer neueren Version erstellt Renovate eine Pull-Anfrage mit den notwendigen Änderungen. Renovate bezieht seine Daten direkt aus den offiziellen Paketregistern wie npm für JavaScript, Maven Central für Java und viele andere. Dies stellt sicher, dass die aktualisierten Abhängigkeiten direkt aus vertrauenswürdigen Quellen stammen. Renovate hat sich als beliebtes Tool in der Entwicklergemeinschaft etabliert, insbesondere wegen seiner Flexibilität und Konfigurierbarkeit. Es wird von vielen großen Projekten und Organisationen verwendet [3].

2.12.1 Vergleich mit Snyk und Dependabot

Sowohl Snyk als auch Dependabot bieten ähnliche Funktionen zur automatischen Aktualisierung von Abhängigkeiten. Der Hauptunterschied besteht darin, dass Snyk und Dependabot einen stärkeren Fokus auf Sicherheitsaspekte legen, während Renovate sich hauptsächlich auf die Aktualisierung von Abhängigkeiten konzentriert. Snyk und Dependabot haben eigene Datenbanken mit bekannten Sicherheitslücken, während Renovate sich auf die Aktualisierung von Abhängigkeiten basierend auf Versionsnummern konzentriert [26]. In Abbildung 2.6 ist ein Pull-Request von Renovate zu sehen. Aus den von Renovate bereitgestellten Informationen wird schnell ersichtlich, dass der Fokus hier nicht direkt auf der Schließung von Sicherheitslücken, sondern auf einer einfachen Update-Automatisierung liegt. Es werden die neusten Versionen der verwendeten Pakete angezeigt, zusammen mit deren Alter und deren geschätzte Kompatibilität mit dem eigenen Code. Dies ist ein Anhaltspunkt, der dem Entwickler bei der Entscheidung hilft, das Update bedenkenlos durchzuführen oder eventuell erst Anpassungen am eigenen Code durchführen zu müssen.

Es existieren noch weitere Tools, die jedoch noch nicht weit genug verbreitet sind, um vernünftige Er-

2 Grundlagen

renovate bot commented on Sep 8, 2022

MENDRenovate

This PR contains the following updates:

Package	Change	Age	Adoption	Passing	Confidence
com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind (source)	2.9.7 -> 2.13.4	186d	1%	94%	high
com.fasterxml.jackson.core:jackson-annotations (source)	2.9.7 -> 2.13.4	186d	3%	99%	high
com.fasterxml.jackson.core:jackson-core	2.9.7 -> 2.13.4	186d	4%	97%	high

Abbildung 2.6: Renovate: Pull-Request [26]

gebnisse zu erzielen, oder keinen Fokus auf die Sicherheitsaspekte legen und damit ebenfalls für diese Arbeit uninteressant sind. Um zu überprüfen, ob das Einbeziehen der beiden Hilfsprogramme Snyk-Bot und Dependabot eine zufriedenstellende Breite von Daten aus dem hier vorliegenden Datensatz abgedeckt, wird im nächsten Kapitel analysiert, wie viele der vorhandenen Pakete eines dieser beiden Programme nutzen.

2.13 Analyse der Sicherheitsentwicklung

Im Jahr 2020 veröffentlichte Snyk den jährlich erscheinenden “The State of Open Source Security Report“, welcher Aufschluss über die Häufigkeit und Schwere von verschiedenen Typen von Vulnerabilities gibt. Der Bericht basiert auf einer Umfrage unter über 500 Open-Source-Maintainern und Benutzern sowie auf internen Daten aus der Snyk-Schwachstellendatenbank und Daten über Open-Source-Pakete aus den drei beliebtesten Repositories: GitHub, GitLab und BitBucket. Der Bericht zeigt, dass Open-Source-Ökosysteme, insbesondere npm, kontinuierlich wachsen, wobei npm im Jahr 2019 um über 33% gewachsen ist. Die meisten Schwachstellen werden in indirekten Abhängigkeiten entdeckt, mit 86% in npm, 81% in Ruby und 74% in Java. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, nicht nur direkte, sondern auch transitive Abhängigkeiten im Blick zu behalten, um die Sicherheit von Open-Source-Projekten zu gewährleisten. In Bezug auf die Behebung von Schwachstellen erwarten 47% der Befragten, dass eine Schwachstelle innerhalb einer Woche oder weniger nach ihrer Entdeckung behoben wird, und fast 18% erwarten eine Behebung innerhalb eines Tages. Dennoch betrug die durchschnittliche Zeit zur Behebung einer Schwachstelle 68 Tage, was auf eine Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität hinweist. Abschließend zeigt der Bericht, dass es Verbesserungen in der Sicherheit innerhalb des Open-Source-Ökosystems gibt, mit vielen positiven Veränderungen in Bezug auf Bewusstsein und Behebung. In Abbildung 2.7 werden die Häufigkeiten der verschiedenen Typen von Schwachstellen aus den Jahren 2014-2019 gezeigt. [21].

Es fällt auf, dass die Schwachstellen von Typ XSS (“Cross-Site-Scripting“) in jedem Jahr die häufigste

2.13 Analyse der Sicherheitsentwicklung

Abbildung 2.7: Häufigkeiten von Schwachstellentypen [21]

2 Grundlagen

Abbildung 2.8: Häufigkeiten von Schwachstellentypen und betroffene Projekte [21]

Art von Vulnerabilities waren. In Abbildung 2.8 werden die Anzahl der Häufigkeiten eines bestimmten Schwachstellentyps, sowie die Anzahl der betroffenen Projekte grafisch dargestellt. Obwohl XSS-Schwachstellen am häufigsten vorkamen, waren relativ wenige Projekte von diesen betroffen. Laut den Ergebnissen des Snyk-Reports ist dies darauf zurückzuführen, dass XSS-Schwachstellen meist nur in kleinen Projekten vorkommen. Eine Schwachstelle, die in einem beliebigen Projekt gefunden wird, wie beispielsweise die "Prototype-Pollution"-Schwachstelle in den Paketen "Lodash" und "jQuery", die in mehr als 4 Millionen Projekten eingebunden sind, ist meist weitaus komplexer und schwerer zu beheben [21].

Der Bericht im Jahr 2022 veröffentlichte einige Statistiken zum Thema Open Source Security. So verwendet jedes JavaScript-Projekt im Durchschnitt 174 Open-Source Pakete, die meisten aller untersuchten Ökosysteme, in denen es zu jedem Zeitpunkt durchschnittlich 3,3 kritische Sicherheitsschwachstellen gibt [22]. Die Anzahl der durchschnittlichen Dependencies pro Projekt sind in Abbildung 2.9 abgebildet. Eine von Snyk durchgeführte Umfrage ergab, dass gerade einmal 18% aller Organisationen angaben, daran zu glauben, dass die Sicherheit in allen transitiven benutzten Paketen in ihren Projekten sichergestellt ist. 73% aller Organisationen suchen daher nach einem Weg, die Sicherheit in ihren Projekten stetig zu verbessern. Dies ist im Jahre des Berichts auch gelungen: Der Snyk Security-Score stieg im Durchschnitt um rund 11% [22].

Im aktuellen Snyk-Bericht werden bereits große Verbesserungen festgestellt. In Abbildung 2.10 ist eine der wichtigsten neuen Erkenntnisse von Snyk zu sehen: Etwa 67% aller Organisationen haben das Sicherheitsrisiko verstanden und verwenden mittlerweile ein Tool wie "Snyk Advisor". Auf der anderen

2.13 Analyse der Sicherheitsentwicklung

Abbildung 2.9: Anzahl von dependencies pro Projekt, aufgeteilt auf Ökosysteme [22]

Does your company track which open source libraries your applications are using?

Abbildung 2.10: Anteil überwachter Pakete in Projekten [23]

2 Grundlagen

Seite sind dennoch etwa 31%, die Schwachstellen in transitiv verwendeten Paketen nicht scannen und diese einfach ignorieren [23]. Was eine nicht oder spät gefundene Schwachstelle alles in einer Anwendung anrichten kann, wird in der nächsten Sektion beispielhaft erläutert.

3 Zielsetzung und erste Analyse

Im Rahmen dieser Arbeit wurden auf Basis der vorhandenen Datenbank aus der Arbeit von Hermann und Düsing[9] Analysen zur Sicherheitsproblematik in npm-Repositories durchgeführt. Um die Analysen durchführen zu können, mussten umfangreiche Vorbereitungen getroffen und eigene Skripte implementiert werden. Im Folgenden wird die Zielsetzung dieser Analysen besprochen und die Probleme aufgezeigt, die bei der manuellen Sichtung der Daten aufgetreten sind.

3.1 Zielsetzung

Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Sicherheitsproblematik innerhalb des npm-Ökosystems aufzuzeigen, zu erklären, und schließlich zu analysieren. Es soll untersucht werden, was für Arten von Sicherheitslücken es in welcher Häufigkeit gibt und welche dieser Sicherheitslücken besonders gefährlich für Betroffene sind. Weiterhin soll mithilfe von erstellten JavaScript-Skripten eine automatisierte Analyse der Sicherheitslücken und dessen Updates durchgeführt werden, wobei die Skripte in Zukunft wiederverwendbar sein sollen. Es soll untersucht werden, wie weit verbreitet die Häufigkeit der vorgestellten Hilfsprogramme Dependabot und Snyk ist. Weiterhin soll analysiert werden, wie hoch die durchschnittliche Zeit der jeweiligen Repositories ist, bis eine offengelegte Sicherheitslücke behoben wird. Anhand dieser Daten kann aufbauend ein Vergleich der Updategeschwindigkeit gezogen werden zwischen Repositories, die Snyk oder Dependabot verwenden, und denen, die die Sicherheitslücken manuell beheben. Aufgrund des Alters der Daten soll abschließend eine Untersuchung von aktuelleren Daten stattfinden, dessen Ergebnis mit dem Ergebnis der Analyse der Neo4j-Daten verglichen wird. Die Hauptproblematik dieser Arbeit besteht in der Durchführung der Analyse selbst. Da die Neo4j-Datenbank die gesamte npm-Bibliothek zum Zeitpunkt dessen Erstellung beinhaltet und von jedem Knoten voraussichtlich mehrere Relationen abgehen, müssen die Cypher-Abfragen so verfasst werden, dass die Anzahl an Berechnungen für die Datenbank minimal ist. Ebenfalls müssen die Ergebnisse der Cypher-Abfragen in JavaScript verarbeitet und in einem weiteren Format gespeichert werden, sodass die Arbeit mit den erhaltenen Daten zu einem beliebigen Zeitpunkt fortgeführt werden kann.

3.1.1 Auswahl der Programmiersprache

Da in dieser Arbeit ausschließlich npm-Pakete betrachtet werden, fiel der Wahl der Programmiersprache für die datenverarbeitenden Skripte auf JavaScript. Der Grund dafür ist die nahtlose Anbindung von JavaScript und npm, welches die Bibliothek für JavaScript-Pakete ist. Die Abfragen an die Datenbank selbst müssen aufgrund des Typs der Datenbank als Neo4j Cypher-Abfragen geschrieben werden.

3 Zielsetzung und erste Analyse

3.2 Herleitung der Forschungsfragen

Um die relevanten Forschungsfragen festlegen zu können und um relevante Probleme aufdecken zu können, wurden mehrere Analysen zu den Neo4j-Daten durchgeführt und zwei händisch ausgewählte Fallbeispiele betrachtet.

3.2.1 Arten der verschiedenen Vulnerabilities

Mithilfe der Cypher-Abfrage in Listing 3.1 wurde untersucht, welche Typen von Sicherheitslücken in der Datenbank existieren und welche davon am häufigsten auftreten.

```
1 MATCH (v:Vulnerability)
2 RETURN v.title, COUNT(*) AS Frequency
3 ORDER BY Frequency DESC
```

Listing 3.1: Abfrage für einzigartige Vulnerability-Titel und deren Häufigkeit

In Tabelle 3.1 sind die Ergebnisse der Abfrage visualisiert. Sie wurden auf die ersten 15 Ergebnisse verkürzt, da der Fokus auf den häufigsten Vorkommnissen lag. Kurz erklärt lassen sich die einzelnen Schwachstellen wie folgt zusammenfassen: **Cross-site Scripting (XSS)** ist eine der häufigsten Schwachstellen, bei der Angreifer schädlichen Code in Webseiten einfügen können, um Benutzerdaten zu stehlen oder zu manipulieren [11]. **Malicious Packages** sind bösartige Softwarepakete, die in Softwareprojekte eingeschleust werden, um Schaden anzurichten oder Daten zu entwenden [25]. **Directory Traversal** ermöglicht Angreifern, auf Dateien und Verzeichnisse zuzugreifen, die außerhalb des vorgesehenen Webverzeichnisses liegen, was zu Informationslecks oder Systemkompromittierungen führen kann. **Remote Code Execution (RCE)** ist eine besonders schwerwiegende Schwachstelle, bei der ein Angreifer Code auf einem fremden System ausführen kann, oft mit weitreichenden Folgen. **Denial of Service (DoS)** zielt darauf ab, Dienste oder Netzwerke unzugänglich zu machen, was zu erheblichen Betriebsunterbrechungen führen kann. Schwachstellen, bei denen Ressourcen über unsichere Protokolle heruntergeladen werden, gefährden die Integrität und Vertraulichkeit der Daten. **Regular Expression Denial of Service (ReDoS)** tritt auf, wenn schlecht geschriebene reguläre Ausdrücke zu übermäßigem Ressourcenverbrauch und letztlich zum Systemausfall führen. **Prototype Pollution** ist eine Schwachstelle in JavaScript, bei der Angreifer die Prototypen von Objekten verändern können, was zu unerwartetem Verhalten oder Sicherheitslücken führen kann. **Arbitrary Code Execution** und **Arbitrary Code Injection** erlauben es Angreifern, beliebigen Code auszuführen bzw. einzuspeisen, was zu einer vollständigen Systemübernahme führen kann. **Command Injection** ermöglicht das Einfügen und Ausführen von Befehlen durch Angreifer, was die Sicherheit des Systems gefährdet. **Information Exposure** bezieht sich auf das ungewollte Preisgeben sensibler Informationen. **Privilege Escalation** ermöglicht es Angreifern, höhere Berechtigungen im System zu erlangen, als ihnen zustehen. **SQL Injection** ist eine bekannte Schwachstelle, bei der Angreifer SQL-Befehle in Datenbankabfragen einschleusen können, um Daten zu manipulieren oder zu stehlen. **Authentication Bypass** erlaubt es Angreifern, Sicherheitsmechanismen zu umgehen und sich unberechtigten Zugang zu Systemen oder Daten zu verschaffen. Jeder dieser Schwachstellentypen stellt eine spezifische Bedrohung dar und erfordert gezielte Maßnahmen zur Abwehr und Behebung. Es liegt nahe, dass die häufigsten Arten von Schwachstellen jene sind, die größtenteils in Webapplikationen auftreten können, da JavaScript hauptsächlich für die Entwicklung von Webseiten verwendet wird und Schwachstellen, die Webanwendungen betreffen, wie XSS und RCE, dadurch häufiger auftreten. Zudem

3.2 Herleitung der Forschungsfragen

Tabelle 3.1: Häufigkeit der verschiedenen Vulnerability-Titel

Rang	Vulnerability-Titel	Häufigkeit
1	Cross-site Scripting (XSS)	491
2	Malicious Package	421
3	Directory Traversal	339
4	Remote Code Execution (RCE)	289
5	Denial of Service (DoS)	188
6	Resources Downloaded over Insecure Protocol	162
7	Regular Expression Denial of Service (ReDoS)	158
8	Prototype Pollution	92
9	Arbitrary Code Execution	71
10	Command Injection	66
11	Information Exposure	65
12	Privilege Escalation	55
13	Arbitrary Code Injection	40
14	SQL Injection	39
15	Authentication Bypass	38

ermöglicht es die Offenheit von npm und die Tatsache, dass jeder ohne große Überprüfung ein eigenes Paket hochladen kann, dass sehr viele Malicious Packages existieren.

3.2.2 Untersuchung des Pakets "mongodb-query-parser"

Als erste manuell zu untersuchende Schwachstelle wurde die in Listing 3.2 vorgestellte Vulnerability ausgewählt. Die Eigenschaften des Knotens sind aufgrund der Übersichtlichkeit im JSON-Format zu sehen.

```
1 {
2   "severity": "critical",
3   "cvss_score": 10,
4   "ecosystem": "npm",
5   "cwe_id": "CWE-94",
6   "artifact_version_range": "<2.0.0",
7   "title": "Remote Code Execution (RCE)",
8   "disclosed_at": "2020-02-17T20:21:14Z",
9   "artifact_library_id": "mongodb-query-parser",
10  "snyk_id": "SNYK-JS-MONGODBQUERYPARSER-548939",
11  "cve_id": "",
12  "cvss_vector": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:
13  C",
14  "fixed_in": [
15    "2.0.0"
16  ],
17  "published_at": "2020-02-18T08:52:27Z",
```

3 Zielsetzung und erste Analyse

```
17     "patch_exists": false
18   }
```

Listing 3.2: mongodb-query-parser-Schwachstelle

Es handelt sich um eine Schwachstelle des Schweregrades "kritisch". Ein CVSS-Score von 10 bedeutet, dass es sich um den maximalen Wert handelt, der erreicht werden kann, und unterstreicht somit die Dringlichkeit des Behebens dieser Schwachstelle. Das Paket "mongodb-query-parser" ist mit über durchschnittlich 10.000 wöchentlichen Installationen ein sehr weit verbreitetes Paket, das von vielen Organisationen verwendet wird [16]. Es ist dafür verantwortlich, MongoDB-Anfragen auf ihre Validität und Sicherheit zu überprüfen. Könnte eine Abfrage beispielsweise aufgrund unvorhergesehener Syntax eine nicht vom Paket beabsichtigte Aktion durchführen, so erkennt der query-parser dies und verändert die Abfrage so, dass kein Sicherheitsrisiko bestehen kann. Snyk liefert für diese spezifische Schwachstelle ein Beispiel: Mit dem in Listing 3.3 vorgestellten Code kann eine Datei auf dem System erstellt werden, auf dem die Anwendung läuft. Im Gegensatz zu der leeren Textdatei in diesem Beispiel kann auf dieselbe Weise ein Schadcode installiert werden. Es wurde untersucht,

```
1 '(function () { return (clearImmediate.constructor("return process;"))().
   mainModule.require("child_process").execSync("touch test-file").toString()})
  ()'
```

Listing 3.3: Beispiel zur Ausnutzung der query-parser Schwachstelle [20]

Jede Schwachstelle, die bei Snyk gelistet ist, hat eine eindeutige "snyk_id", in diesem Fall "SNYK-JS-MONGODBQUERYPARSER-548939". Mithilfe dieser eindeutigen Nummer können weitere Informationen in der Datenbank von Snyk gefunden werden. Mithilfe der Abfrage in Listing 3.4 wird nach Paketen gesucht, welche zum Zeitpunkt der Offenlegung der Schwachstelle noch von dieser betroffen waren, dessen nächste Version jedoch nicht mehr betroffen ist.

```
1 MATCH (referringPackage)-[:DEPENDS_ON]->(artifact:ArtifactReference {library_id:
   'mongodb-query-parser'})
2 WHERE datetime(referringPackage.release_date) < datetime("2020-02-18T08:52:27Z")
3 WITH referringPackage, artifact
4 ORDER BY referringPackage.name, referringPackage.release_date DESC
5 WITH referringPackage.name AS packageName, COLLECT(referringPackage)[0] AS
   latestPackageBeforeDate, COLLECT(artifact)[0] AS artifact
6 WHERE NOT artifact.version_range STARTS WITH "^2" AND NOT artifact.version_range
   STARTS WITH "~2" AND NOT artifact.version_range STARTS WITH ">=2.0.0"
7 OPTIONAL MATCH (latestPackageBeforeDate)-[:NEXT]->(nextRelease)
8 OPTIONAL MATCH (nextRelease)-[:DEPENDS_ON]->(nextArtifact:ArtifactReference {
   library_id: 'mongodb-query-parser'})
9 RETURN
10 latestPackageBeforeDate.name,
11 latestPackageBeforeDate.release_date AS latestReleaseDate,
12 latestPackageBeforeDate.version AS latestVersion,
13 artifact.version_range AS latestVersionRange,
14 nextRelease.release_date AS nextReleaseDate,
```

3.2 Herleitung der Forschungsfragen

```

15 nextRelease.version AS nextVersion,
16 nextArtifact.version_range AS nextVersionRange;

```

Listing 3.4: Fertige Klausel zur Suche von Daten

In Zeile 7 wird nach dem nächsten Release des erwähnten Paketes gesucht. Existiert dies, wird nach der Version von “mongodb-query-parser“ gesucht, das in dieser nächsten Version verwendet wird. Das Stichwort OPTIONAL sorgt dafür, dass Pakete auch dann angezeigt werden, wenn es keine nächste Releaseversion gibt, auch dann, wenn die nächste Releaseversion “mongodb-query-parser“ nicht mehr verwendet wird. Dies ist wichtig, da dies Rückschlüsse auf die Behebung der Sicherheitslücke zulässt. Zeile 9-16 sind sog. Return-Statements, die nach Wunsch angepasst werden können, um nur die Daten zu erhalten, die zum Zeitpunkt der Abfrage interessant sind oder später ausgewertet werden sollen. Die Ergebnisse der Abfrage sind in Tabelle 3.2 zu sehen.

Package Name	Latest Release Date	Version	mongodb-query-parser Version	Next Version Release Date	Next Version	Next Version mongodb-query-parser Version
@mongodb-js/compass-aggregations	2019-08-19T12:01:05.324Z	4.1.0	^1.4.0	2019-08-20T12:37:20.538Z	4.1.1	-
@mongodb-js/compass-export-to-language	2018-08-07T10:41:33.276Z	2.2.24	^1.1.1	2018-08-07T20:14:48.360Z	2.2.26	-
@mongodb-js/compass-query-bar	2019-08-19T11:57:19.143Z	4.1.1	^1.4.0	2019-08-20T12:38:55.358Z	4.1.2	-
@mongodb-js/compass-schema	2020-02-10T12:46:44.526Z	3.0.1	^1.4.3	2020-02-10T12:49:22.394Z	3.0.2	-
@mongodb-js/compass-schema-validation	2019-08-19T13:20:36.709Z	2.0.1	^1.4.0	2019-08-20T12:43:48.403Z	2.0.2	-
codemirror-mongodb	2017-06-19T17:08:59.179Z	0.4.2	^0.2.2	2017-06-19T21:49:07.548Z	0.4.3	-
mongo-express	2019-12-24T17:19:55.533Z	0.54.0	1.4.3	-	-	-

Tabelle 3.2: Ergebnisse der Abfrage aus Listing 3.8

Es fällt auf, dass alle Pakete die Sicherheitslücken bereits behoben haben, bevor diese bei Snyk veröffent-

3 Zielsetzung und erste Analyse

licht wurden (am 18.02.2020). Ebenfalls fällt auf, dass das Paket “mongodb-query-parser“ in allen problembereinigten Versionen der Pakete nicht mehr vorhanden ist. Dies bedeutet, dass die Schwachstelle in allen Fällen dadurch behoben wurde, indem das gesamte schadhafte Paket entfernt oder ersetzt wurde. Ob dies aufgrund eigener Entdeckung der Sicherheitslücke geschah oder aus anderen Gründen, ist aus den vorhandenen Daten nicht erkennbar, weshalb aus diesem Fallbeispiel keine nutzbaren Schlüsse gezogen werden können. Allerdings wurde dieser Weg der manuellen Analyse für alle späteren Pakete ebenso durchgeführt.

3.3 Untersuchung des Pakets “moment“

Die Auswahl des zweiten Fallbeispiels fiel auf eine Schwachstelle innerhalb des Pakets “moment“. Mithilfe der Cypher-Abfrage in Listing 3.7 wurde untersucht, welche Pakete am häufigsten innerhalb von anderen Paketen verwendet werden.

```
1 MATCH (v:Vulnerability)
2 WITH v.artifact_library_id AS lib_id
3 MATCH (a:ArtifactReference {library_id: lib_id})<-[:DEPENDS_ON]-(p:NpmPackage)
4 RETURN lib_id, COUNT(DISTINCT p) AS affected_package_count
5 ORDER BY affected_package_count DESC
6 LIMIT 20;
```

Listing 3.5: Suche nach den größten Schwachstellen

Mithilfe dieser Abfrage wurden die Snyk-Schwachstellen gesucht, die auf direktem Weg die meisten Pakete betreffen. Auch wenn mit dieser Abfrage nicht sehr viele Fälle berücksichtigt werden und nur geschaut wird, welche Pakete, die eine Schwachstelle hatten, am meisten verwendet werden, gibt diese Abfrage einen guten Anhaltspunkt über die mögliche Auswirkung der einzelnen Schwachstellen. Wenn ein Paket mehrere hunderttausende Male innerhalb von anderen Paketen verwendet wird, kann davon ausgegangen werden, dass eine Schwachstelle einen direkten oder indirekten Einfluss auf eine große Zahl von Paketen hat. In Tabelle 3.3 ist das Ergebnis der Abfrage visualisiert.

Tabelle 3.3: Top 20 Libraries with Most Affected Packages

Library ID	Affected Package Count
lodash	1354559
react	676492
moment	600126
react-dom	490675
request	475228
express	463889
axios	412965
debug	374520
uuid	363082
vue	282294

Fortsetzung auf nächster Seite

3.3 Untersuchung des Pakets "moment"

Tabelle 3.3 – Fortsetzung

Library ID	Affected Package Count
core-js	266811
semver	241782
jquery	175048
minimist	169629
js-yaml	156456
eslint	154387
shelljs	148965
node-sass	136563
webpack-dev-server	124464
qs	118283

Das Paket "moment" wird von 600.126 Paketen aus der Neo4j-Datenbank referenziert. Folgende händisch ausgewählte Schwachstelle erschien daher für ein zweites Fallbeispiel passend geeignet (Knoteneigenschaften in JSON-Format):

```
1 {
2   "severity": "medium",
3   "cvss_score": 5.9,
4   "ecosystem": "npm",
5   "cwe_id": "CWE-400",
6   "artifact_version_range": "<2.15.2",
7   "disclosed_at": "2016-10-18T21:00:00Z",
8   "title": "Regular Expression Denial of Service (ReDoS)",
9   "artifact_library_id": "moment",
10  "snyk_id": "SNYK-JS-MOMENT-10164",
11  "cve_id": "",
12  "cvss_vector": "CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H",
13  "fixed_in": [
14    "2.15.2"
15  ],
16  "published_at": "2016-10-24T06:57:59Z",
17  "patch_exists": true
18 }
```

Listing 3.6: moment-Schwachstelle

Mithilfe einer überarbeiteten Version der Abfrage aus Listing 3.4 wurde überprüft, welche Pakete von dieser Schwachstelle zum Zeitpunkt dessen Offenlegung betroffen waren. Die Abfrage ist in Listing 3.7 zu sehen. Folgende weitere Änderungen wurden durchgeführt:

- In Zeile 1 und 12 wurde der Name des Pakets ersetzt.
- In Zeile 2 wurde das "published_at" Datum dieses Pakets eingesetzt.

3 Zielsetzung und erste Analyse

- In den Zeilen 6-11 wird auf die komplexere Versionierung eingegangen. Es wird versucht, das letzte Release vor “published_at“ Datum zu finden. Dabei muss dieses Paket unter Version 2.15.2 liegen, also unter der Version, in der die Schwachstelle behoben wurde.
- In Zeile 21 wurde ein neuer Filter eingebaut, welcher nur Ergebnisse zulässt, bei denen die Schwachstelle nicht durch Entfernen des schadhafte Pakets im nächsten Release behoben wurde, da dieser Fall bereits in Fallbeispiel 1 behandelt wurde und es um die Suche nach neuen Fällen geht. Weiterhin werden nur Ergebnisse angezeigt, bei denen sich die benutzte Version von “moment“ zum nächsten Release unterscheidet. Das bedeutet konkret: Es werden nur Fälle betrachtet, welche zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Schwachstelle von dieser betroffen waren, und die bereits zum nächsten Release des betrachteten Pakets auf die problembereinigte Version von “moment“ umgestiegen sind, wodurch die Sicherheitslücke geschlossen wurde.

```
1 MATCH (referringPackage)-[:DEPENDS_ON]->(artifact:ArtifactReference {library_id:'
  moment'})
2 WHERE datetime(referringPackage.release_date) < datetime("2016-10-24T06:57:59Z")
3 WITH referringPackage, artifact
4 ORDER BY referringPackage.name, referringPackage.release_date DESC
5 WITH referringPackage.name AS packageName, COLLECT(referringPackage)[0] AS
  latestPackageBeforeDate, COLLECT(artifact)[0] AS artifact
6 WHERE NOT artifact.version_range STARTS WITH "^2" AND NOT artifact.version_range
  STARTS WITH "~2" AND NOT artifact.version_range STARTS WITH ">=2.0.0"
7 AND
8 (toInteger(split(latestPackageBeforeDate.version, '.')[0]) < 2 OR
9 (toInteger(split(latestPackageBeforeDate.version, '.')[0]) = 2 AND toInteger(
  split(latestPackageBeforeDate.version, '.')[1]) < 15) OR
10 (toInteger(split(latestPackageBeforeDate.version, '.')[0]) = 2 AND toInteger(
  split(latestPackageBeforeDate.version, '.')[1]) = 15 AND toInteger(split(
  latestPackageBeforeDate.version, '.')[2]) < 2))
11 MATCH (latestPackageBeforeDate)-[:NEXT_RELEASE]->(nextRelease)
12 OPTIONAL MATCH (nextRelease)-[:DEPENDS_ON]->(nextArtifact:ArtifactReference {
  library_id: 'moment'})
13 WITH
14 latestPackageBeforeDate.name AS packageName,
15 latestPackageBeforeDate.release_date AS latestReleaseDate,
16 latestPackageBeforeDate.version AS latestVersion,
17 artifact.version_range AS latestVersionRange,
18 nextRelease.release_date AS nextReleaseDate,
19 nextRelease.version AS nextVersion,
20 nextArtifact.version_range AS nextVersionRange
21 WHERE latestVersionRange <> nextVersionRange OR (latestVersionRange IS NULL AND
  nextVersionRange IS NOT NULL)
22 RETURN
23 packageName,
```

3.3 Untersuchung des Pakets "moment"

```

24 latestReleaseDate,
25 latestVersion,
26 latestVersionRange,
27 nextReleaseDate,
28 nextVersion,
29 nextVersionRange
30 LIMIT 20;

```

Listing 3.7: Fertige Klausel zur Suche von Daten, Beispiel 2

Da es über 100 Ergebnisse zu der Abfrage gab, werden hier nur die ersten 20 beispielhaft vorgestellt.

Package Name	Latest Release	Latest Version	Latest Version Range	Next Release	Next Version	Next Version Range
timestamp-microservice	2016-10-02	0.2.4	2.14.1	2017-08-27	0.3.0	2.18.1
@seges/angular-authentication-service	2016-10-19	2.4.1	2.15.1	2017-01-09	3.0.0	2.17.1
acs	2016-10-18	1.2.2	2.8.3	2017-02-09	1.2.3	2.11.2
amokjs	2016-01-20	1.0.3	2.10.6	2017-12-06	1.0.4	2.19.3
ampersand-state-mixin-datatype-iso-date	2015-07-04	1.0.0	*	2017-08-31	1.0.1	≥2.10
ansi-logger	2015-09-04	1.3.0	=2.0.0	2017-09-12	2.0.0	2.18.1
appframe	2016-10-17	0.3.14	2.15.1	2016-12-19	0.4.0	2.17.1
ava-ia	2016-07-09	0.1.1	2.13.0	2017-07-29	0.1.2	2.18.1
available-versions	2016-08-18	0.12.4	2.14.1	2017-09-13	0.13.0	2.18.1
availability-angular	2016-08-05	2.0.0-beta.2	2.14.1	2016-10-24	2.0.0-beta.3	2.15.1
availability-workflow	2016-10-20	2.0.0-alpha.3	2.15.1	2016-10-27	2.0.0-alpha.4	2.15.2
azure-asm-website	2016-09-02	0.10.5	2.14.1	2017-10-11	0.10.6	~2.18.1
azure-scheduler	2016-09-02	0.10.3	2.14.1	2018-06-12	0.10.4	^2.22.2
bcycle	2015-07-21	0.4.1	*	2016-12-11	0.4.2	2.10.3
biometry	2016-05-18	0.4.0	2.13.0	2017-11-30	0.5.0	2.17.1
bluesky-logger	2016-04-18	0.7.0	2.11.2	2017-04-23	0.7.1	2.18.1

3 Zielsetzung und erste Analyse

Package Name	Latest Release	Latest Version	Latest Version Range	Next Release	Next Version	Next Version Range
cacheable-middleware	2013-01-20	0.0.1	1.7.2	2018-08-05	1.0.0	^2.22.2
cd-utils	2016-08-30	0.14.2	2.14.1	2017-01-21	0.16.0	2.17.1
check-domain	2016-09-23	1.1.4	*	2016-10-29	1.1.5	^2.15.2
checkout-api	2016-03-12	2.0.0	2.11.2	2019-02-20	2.0.1	^2.24.0

Tabelle 3.4: Ergebnisse der Abfrage aus Listing 3.11

3.3.1 Analyse der Ergebnisse

Bei der Untersuchung von Paketen wie “check-domain“ wird deutlich, dass es eine Vielzahl von Wegen gibt, eine “version_range“ semantisch zu beschreiben. Die Semantische Versionierung, auch bekannt als SemVer, ist ein verbreitetes System, das von Entwicklern genutzt wird, um die Versionen ihrer Softwarepakete zu kennzeichnen. Dieses System folgt einem klaren Muster von MAJOR.MINOR.PATCH, wobei jeder Teil eine spezifische Bedeutung hat und Präfixe wie “beta“ oder “alpha“ für Vorabversionen verwendet werden können. Das Vergleichen von SemVer-Versionen erfordert eine spezifische Logik, die die Bedeutung jedes Teils der Version und die Regeln der semantischen Versionierung berücksichtigt. Während es in Neo4j möglich ist, einfache Zeichenkettenvergleiche durchzuführen, stellt die Implementierung einer vollständigen SemVer-Vergleichslogik in einer Cypher-Abfrage eine Herausforderung dar, da die einzelnen Teile der Version zerlegt und in ihrer Bedeutung interpretiert werden müssen. Um also korrekte und verwertbare Ergebnisse zu erhalten, ohne die Neo4j-Abfragen für jede einzelne Schwachstelle manuell anzupassen, musste die Art, in der Abfragen geschrieben werden, geändert werden. Für die Automatisierung wurde daher ein anderer Ansatz gewählt: Anstatt den Wert der Version der einzelnen Pakete zu vergleichen, werden betroffene Pakete nur anhand der Relationen in der Neo4j-Datenbank gesucht. Die Analyse der Beispiele in diesem Kapitel zeigt auch, dass die Reaktionszeiten auf Schwachstellen stark variieren. Einige Pakete, wie “availability-workflow“, reagierten innerhalb von drei Tagen nach Bekanntwerden der Schwachstelle und aktualisierten das betroffene Paket auf eine sichere Version. Andere, wie “checkout-api“, benötigten über zwei Jahre, um auf die Schwachstelle zu reagieren. Es gibt auch Fälle, in denen Pakete, wie “acs“, die Schwachstelle nicht im nächsten Release beheben konnten und daher einer gesonderten Betrachtung bedürfen. Eine weitere Schwierigkeit tritt auf, da Pakete, die sowohl die Schwachstelle als auch dessen Update referenzieren, ebenfalls gesondert betrachtet müssen, was beispielsweise bei einer beliebigen referenzierten Version (*) der Fall ist.

3.4 Forschungsfragen

Die erste Analyse der Daten warf einige Fragen auf, die für eine gründliche Untersuchung relevant sind. Die Ergebnisse und durchgeführten Abfragen lieferten wichtige Anhaltspunkte für weitere Forschungsrichtungen. Eine wichtige Frage ist, wie verbreitet der Einsatz dieser Hilfsprogramme ist und ob sie kritisch betrachtet werden. Schließlich ist es entscheidend zu verstehen, ob die Nutzung dieser Hilfsprogramme

3.4 Forschungsfragen

tatsächlich die Sicherheit von Open-Source-Anwendungen verbessert und wie sie die Zeit bis zur Identifizierung und Behebung einer Schwachstelle beeinflusst. Anhand des Lösungsprozesses zu diesen Fragen ergaben sich weitere Fragen, die in einem späteren Teil vorgestellt werden. Auf Grundlage der vorangegangenen Analysen und Beobachtungen wurden folgende zentrale Forschungsfragen formuliert:

- **F1: Wie verbreitet ist der Einsatz von automatisierten Sicherheitstools wie Dependabot und Snyk im npm-Ökosystem?** Diese Frage zielt darauf ab, das Ausmaß der Nutzung dieser Tools in realen Projekten zu ermitteln und deren Einfluss auf die Softwareentwicklung zu verstehen.
- **F2: Wie hoch ist die durchschnittliche Time-To-Fix (TTF) von Repositories im npm-Ökosystem ohne Berücksichtigung von automatisierten Hilfsprogrammen?** Hier wird auf die generelle Sicherheitslage eingegangen, ohne die einzelnen Hilfsprogramme zu beachten.
- **F3: Gibt es einen signifikanten Unterschied in der TTF zwischen Projekten, die diese Tools nutzen, und solchen, die dies nicht tun?** Diese Frage soll klären, ob der Einsatz der Tools einen messbaren, positiven Effekt auf die Sicherheit von Softwarepaketen hat.
- **F4: Wie schnell werden Sicherheitslücken von Paketen behoben, die nur indirekt davon betroffen sind?** Diese Frage zielt auf Pakete ab, die nicht direkt von einer Schwachstelle betroffen sind, sondern ein betroffenes Paket verwenden und dadurch eventuell nur verzögert reagieren kann.

4 Vorbereitung

Um die Fragen aus dem vorherigen Kapitel angehen zu können, mussten mehrere Vorbereitungen getroffen werden. Es wurden Skripte geschrieben, um die einzelnen Berechnungen durchzuführen, welche in diesem Kapitel vorgestellt werden.

4.1 Ermittlung der GitHub-URLs

Der Fokus im ersten Schritt lag darauf, die GitHub-URLs der Pakete zu ermitteln, die Daten zu bereinigen und für die Analyse vorzubereiten. Jedes Paket aus der hier verwendeten Datenbank enthält einen eindeutigen Identifier, die "id", mithilfe derer das Paket eindeutig identifiziert und weiterverarbeitet werden kann. Um nun die zugehörige GitHub-URL zu jedem Paket in Erfahrung zu bringen, wurde zuerst ein eigenes Paket angelegt, welches die Datenverarbeitung für diese Arbeit weiter durchführen soll. Es wird nicht der gesamte Prozess erklärt, sondern nur auf die relevanten Punkte eingegangen. Die erste Datei, "get_packages.js", die für die Ermittlung der GitHub-URL verantwortlich ist, besteht aus mehreren Teilen. Zunächst wurden die notwendigen Variablen und Konstanten initialisiert. Der Pfad zur SQLite-Datenbank wurde festgelegt und zwei Instanzen von PQueue wurden erstellt: queue für das Abrufen von Repository-URLs und dbqueue für das Speichern der Daten in der SQLite-Datenbank. PQueue ist ein Paket, das verwendet wird, um Parallelisierung in der eigenen Anwendung vereinfacht anwenden zu können. Es wird festgelegt, wie viele Aufgaben gleichzeitig abgearbeitet werden sollen, und PQueue kümmert sich um die technische Umsetzung davon. Das zentrale Element in diesem Skript ist die Funktion getRepoUrl. Sie übernimmt die Aufgabe, die Repository-URL für ein gegebenes npm-Paket abzurufen und in der SQLite-Datenbank zu speichern. Die Funktion arbeitet asynchron und nutzt Promises für die Fehlerbehandlung. Für jedes Paket aus der Neo4j Datenbank wird ein Aufruf der Funktion getRepoUrl durchgeführt. Die selbstgeschriebene Funktion getRepoUrl nutzt das Paket 'get-repository-url', welches eine zentrale Aufgabe übernimmt [2]. Die verwendete Funktion 'getRepositoryUrl' stammt aus diesem Paket, und zielt darauf ab, die Repository-URL eines npm-Pakets zu extrahieren. Das Paket 'get-repository-url' nutzt wiederum das Paket 'get-pkg', um die 'package.json'-Datei des jeweiligen npm-Pakets abzurufen. Die 'package.json'-Datei enthält wichtige Informationen über das Paket, einschließlich der Repository-URL. Die Funktion 'getRepositoryUrl' arbeitet folgendermaßen:

1. Zuerst wird die 'package.json'-Datei des Ziel-npm-Pakets mithilfe von 'get-pkg' abgerufen.
2. Anschließend extrahiert die Funktion 'getRepositoryUrl' die Repository-URL aus dem 'repository'-Feld der 'package.json'.
3. Falls das 'repository'-Feld eine gültige URL enthält, wird diese zurückgegeben. Andernfalls wird ein Fehler geworfen oder 'null' zurückgegeben, falls keine URL gefunden werden kann.

4 Vorbereitung

Durch die Automatisierung dieses Prozesses können effizient und zuverlässig Daten für eine große Anzahl von Paketen gesammelt werden, was die Skalierbarkeit und Genauigkeit der Analyse erheblich verbessert. In Listing 4.1 wird der Code der relevanten Funktion vorgestellt.

```
1 const getRepoUrl = (package_id) => {
2   return new Promise(async (resolve, reject) => {
3     try {
4       let repo_id = await getRepositoryUrl(package_id);
5       dbqueue.add(async () =>
6         db
7           .run('INSERT INTO Repos (package_id, repo) VALUES (?, ?)', [
8             package_id,
9             repo_id,
10            ])
11            .then(() => {
12              dbentries++;
13            })
14          );
15       resolve({ package: package_id, repository: repo_id });
16     } catch (e) {
17       failed++;
18       queue
19         .add(async () => getRepoUrl(package_id))
20         .then((result) => {
21           successful++;
22         })
23         .catch((e) => {
24           failed++;
25         });
26       reject(e);
27     }
28   });
29 };
```

Listing 4.1: getRepoUrl Funktion

Zu Beginn der Arbeit wurde eine SQLite-Datenbank eingerichtet. Die Wahl fiel auf SQLite aufgrund seiner Einfachheit, schnellen Leistung und guten JavaScript-Integration. Die Datenbankstruktur umfasste mehrere Schlüsselspalten: 'package_id' für die einzigartige Identifikation der Pakete, 'repo' für die URL des Git-Repositories, sowie Spalten für die Anzahl und das Datum der ersten Commits von Dependabot und Snyk. Für die Datenerhebung wurden zwei Verarbeitungswarteschlangen (queues) eingerichtet: 'queue' für das Scraping der Repository-URLs und 'dbqueue' für das Speichern der URLs in der SQLite-Datenbank. Die Verwendung dieser Queues ermöglichte eine effiziente Parallelisierung der Aufgaben, was essentiell war, um die Berechnungen innerhalb eines akzeptablen Zeitrahmens durchzuführen. Der Datenerhebungsprozess begann mit dem Abrufen aller Pakete aus der Neo4j-Datenbank. Dabei wurde jedes Paket nur einmal berücksichtigt, unabhängig davon, wie oft es in verschiedenen Versionen in der Neo4j-Datenbank vorhanden war. Für jedes Paket wurde die Funktion 'getRepoUrl' in die 'queue' eingereicht, um die Repository-URL zu ermitteln. Nach erfolgreicher Ausführung dieser Funktion wurde eine Aufgabe zur Speicherung der Ergebnisse in der SQLite-Datenbank erstellt und in die 'dbqueue' eingereicht. Nachdem beide Queues abgearbeitet waren, wurde das Programm beendet. Wenn beim Abrufen der Repository-URL ein Fehler auftritt, wird der Zähler failed inkrementiert. Anschließend wird ein

neuer Versuch gestartet, die `getRepoUrl` Funktion erneut aufzurufen, indem sie der `queue` hinzugefügt wird. Wenn dieser erneute Versuch erfolgreich ist, wird der Zähler `successful` inkrementiert.

4.2 Bereinigung der Ergebnisse

Nachdem die GitHub-URLs ermittelt wurden, mussten die Daten bereinigt werden.

Entfernung von nicht existierenden Repositories

Ein weiteres JavaScript-Skript wurde erstellt, um Einträge zu entfernen, bei denen das `repo`-Feld entweder `NULL` war oder den Wert `'https://github.com/null'` hatte. Etwa 33% der Pakete aus der Datenbank wurden mit diesem Skript entfernt. Von den vorher 1,2 Millionen Paketen sind jetzt noch 881.278 Pakete in der SQLite Datenbank vorhanden, mit denen weitergearbeitet wird. Der SQL-Befehl, der das zentrale Element dieses Skripts ist, ist in Listing 4.2 zu sehen.

```

1 DELETE FROM Repos
2 WHERE
3 (repo IS NULL OR repo = 'https://github.com/null');
```

Listing 4.2: Skript zur Entfernung von nichtexistierenden Repositories

Überprüfung und Entfernung von privaten oder gelöschten Repositories

Ein zusätzliches Skript wurde entwickelt, um zu überprüfen, ob ein Repository über eine bestimmte URL erreichbar war. Wenn es nicht erreichbar war, wurde es aus der Datenbank entfernt. Dafür wurde die Funktion `checkRepo` implementiert (Listing 4.3). Diese Funktion nutzt eine Datei aus, die in jedem existierenden und lesbaren GitHub-Repository existiert, und versucht diese zu lesen. Anhand des Statuscodes der Antwort wird erkannt, ob der Zugriff erfolgreich war, oder nicht.

```

1 const checkRepo = async (repo) =>
2   new Promise(async (resolve, reject) => {
3     try {
4       await axios.get(`${repo}/info/refs?service=git-upload-pack`, {
5         maxRedirects: 0,
6       });
7       successful++;
8       resolve();
9     } catch (e) {
10      await dbQueue
11        .add(() => removeFromRepo(repo))
12        .then(() => {
13          failed++;
14        });
15      resolve();
16    }
17  });
```

Listing 4.3: Überprüfung und Entfernung von privaten oder gelöschten Repositories

4 Vorbereitung

4.2.1 Entfernung von Duplikaten

Schließlich wurden Duplikate aus der Datenbank entfernt. Hierfür wurde ein SQL-Befehl direkt in der SQLite-Konsole ausgeführt. Zuerst wurde eine temporäre Tabelle namens 'TempRepo' erstellt. Diese Tabelle wurde mit einer Auswahl der minimalen 'package_id' für jede einzigartige 'repo' URL aus der Haupttabelle 'Repos' gefüllt. Dieser Schritt diente dazu, für jede Repository-URL nur die kleinste 'package_id' zu behalten, wodurch Duplikate identifiziert wurden.

Anschließend wurde ein Löschbefehl ausgeführt, der alle Einträge in der 'Repos' Tabelle entfernte, die nicht in der temporären Tabelle 'TempRepo' vorhanden waren. Dieser Schritt stellte sicher, dass nur ein einzigartiger Eintrag pro Repository-URL in der 'Repos' Tabelle verblieb.

Zum Schluss wurde die temporäre Tabelle 'TempRepo' gelöscht, da sie nach der Bereinigung der Duplikate nicht mehr benötigt wurde. Dieser Prozess trug wesentlich dazu bei, die Datenbank von redundanten Daten zu befreien und die Genauigkeit der anschließenden Analysen zu verbessern. Der SQL Befehl ist in Listing 4.4 zu sehen.

```
1 CREATE TEMPORARY TABLE TempRepo AS
2 SELECT MIN(package_id) as package_id, repo
3 FROM Repos
4 GROUP BY repo;
5
6 DELETE FROM Repos
7 WHERE (package_id, repo) NOT IN (SELECT package_id, repo FROM TempRepo);
8
9 DROP TABLE TempRepo;
```

Listing 4.4: SQL Skript zur Entfernung von Duplikaten

Nach Abschluss dieser Schritte waren die Daten bereit für die weitere Verarbeitung und Analyse.

5 Evaluation

In diesem Kapitel werden die vorher vorgestellten Forschungsfragen anhand der aufbereiteten Daten beantwortet und eine Schlussfolgerung über die generellen Beobachtungen gezogen.

5.1 Analyse der Verbreitung von Hilfsprogrammen (Forschungsfrage F1)

5.1.1 Analyse auf Basis der Neo4j-Daten

Mithilfe der in den vorherigen Kapiteln erhaltenen Daten konnte die Verbreitung von Snyk und Dependabot in den Jahren 2017 bis 2020 analysiert werden. Dabei wurde untersucht, wie viele Repositories es insgesamt gibt, die Snyk oder Dependabot benutzen. Ebenfalls wurde untersucht, in welchem Jahr der erste Commit von einem der Hilfsprogramme erstellt wurde, was auf das Jahr der Installation schließen lässt. So konnte die Entwicklung der Verbreitung über Zeit analysiert werden. Die SQL-Abfrage in Listing 5.1 gibt Aufschluss über die Gesamtanzahl von Nutzern von Dependabot über den gesamten untersuchten Zeitraum.

```
1 SELECT COUNT(*) FROM Repos WHERE dependabot_commits > 0;
```

Listing 5.1: SQL Skript zur Auslese der Anzahl von Dependabot-Nutzern

Mithilfe dieses SQL-Befehls konnte aus der SQLite-Datenbank ausgelesen werden, wie viele der Repositories, die von dieser Arbeit behandelt wurden, Dependabot verwenden. Das Ergebnis dieser Abfrage ist **4073**. Die Abfrage zur Nutzung des Snyk-Bots zeigt, dass **225** der Repositories Snyk benutzen. Insgesamt bedeutet dies, dass nur 4142 von insgesamt 578209 betrachteten Repositories eine der beiden Anwendungen verwenden. Das gleicht einem Prozentsatz von 0.72%. In Abbildung 5.1 ist die Anzahl der Installationen von Dependabot und Snyk für jedes Jahr der Datenerhebung abgebildet. In Abbildung 5.2 ist dagegen zu sehen, wie weit die generelle Verbreitung der beiden Programme in jedem Jahr war. In Listing 5.2 ist die zugehörige SQL-Abfrage für das Jahr 2017 zu sehen.

```
1 SELECT
2 Year,
3 TotalRepos,
4 DependabotRepos,
5 SnykRepos,
6 BothRepos,
7 ROUND(DependabotRepos * 100.0 / TotalRepos, 3) AS DependabotPercent,
8 ROUND(SnykRepos * 100.0 / TotalRepos, 3) AS SnykPercent,
9 ROUND(BothRepos * 100.0 / TotalRepos, 3) AS BothPercent
10 FROM (
11 SELECT
12 '2017' AS Year,
13 COUNT(*) AS TotalRepos,
```

5 Evaluation

Abbildung 5.1: Anzahl Neuinstallationen von Dependabot und Snyk

```
14     SUM(CASE WHEN dependabot_first IS NOT NULL AND dependabot_first < '2018-01-01' THEN 1 ELSE  
    0 END) AS DependabotRepos,  
15     SUM(CASE WHEN snyk_first IS NOT NULL AND snyk_first < '2018-01-01' THEN 1 ELSE 0 END) AS  
    SnykRepos,  
16     SUM(CASE WHEN (dependabot_first IS NOT NULL AND dependabot_first < '2018-01-01') OR (  
    snyk_first IS NOT NULL AND snyk_first < '2018-01-01') THEN 1 ELSE 0 END) AS BothRepos  
17 FROM Repos  
18 ) AS YearlyData;
```

Listing 5.2: SQL-Skript zur Auslese detaillierterer Informationen über Hilfsprogrammnutzung

Festzuhalten ist, dass eine Gesamtabdeckung von unter einem Prozent sicherheitstechnisch sehr ernüchternd ist. Es wird klar, dass bis Ende 2020 kaum ein Repository seine Sicherheit durch eines dieser Hilfstools verbesserte.

5.1.2 Analyse mithilfe Google BigQuery

Die folgende BigQuery-Abfrage wurde entwickelt, um die Nutzung von Dependabot und Snyk-Bot über den Zeitraum der in Neo4j verfügbaren Daten hinauszu analysieren. Sie nutzt die umfangreichen Daten des GitHub Archive, um Einblicke in die Verbreitung dieser Bots von 2018 bis 2022 zu gewinnen. Die Ergebnisse werden nach der Analyse mit der vorherigen Analyse verglichen. Die Abfrage selbst besteht aus mehreren Teilen, die jeweils eine spezifische Aufgabe erfüllen. In Listing 5.3 ist die Abfrage am Beispiel des Jahres 2018 zu sehen.

```
1 WITH Repositories AS (
```

5.1 Analyse der Verbreitung von Hilfsprogrammen (Forschungsfrage F1)

Abbildung 5.2: Anteil der Repositories mit Nutzung von Dependabot und Snyk Bot - Neo4j Daten

```
2 SELECT
3   DISTINCT repo.name
4 FROM
5   'githubarchive.year.2018'
6 WHERE type= 'PushEvent'
7 AND EXTRACT(YEAR FROM created_at) = 2018
8 ),
9
10 DependabotPRs AS (
11 SELECT
12   DISTINCT repo.name
13 FROM
14   'githubarchive.year.2018'
15 WHERE
16   type = 'PullRequestEvent'
17 AND actor.login = 'dependabot[bot]'
18 AND JSON_EXTRACT_SCALAR(payload, '$.action') = 'opened'
19 AND EXTRACT(YEAR FROM created_at) = 2018
20 ),
21
22 SnykBotPRs AS (
23 SELECT
24   DISTINCT repo.name
25 FROM
26   'githubarchive.year.2018'
27 WHERE
```

5 Evaluation

```
28     type = 'PullRequestEvent'
29     AND actor.login = 'snyk-bot'
30     AND JSON_EXTRACT_SCALAR(payload, '$.action') = 'opened'
31     AND EXTRACT(YEAR FROM created_at) = 2018
32 )
33
34 SELECT
35     COUNT(DISTINCT r.name) AS total_repos,
36     COUNT(DISTINCT d.name) AS dependabot_repos,
37     COUNT(DISTINCT s.name) AS snyk_bot_repos
38 FROM
39     Repositories r
40 LEFT JOIN
41     DependabotPRs d ON r.name = d.name
42 LEFT JOIN
43     SnykBotPRs s ON r.name = s.name
```

Listing 5.3: BigQuery Abfrage zur Analyse von GitHub Repositories

Die Abfrage ist in drei Hauptteile unterteilt:

1. **Repositories:** Hier werden alle einzigartigen Repositories aus dem Jahr 2018 ermittelt, die mindestens ein Push-Event hatten. Dies dient als Grundlage für die Analyse der aktiven Repositories.
2. **DependabotPRs:** In diesem Teil werden alle Repositories ermittelt, die im Jahr 2018 mindestens einen Pull Request von Dependabot erhalten haben.
3. **SnykBotPRs:** Ähnlich wie bei DependabotPRs, aber für Snyk Bot. Hier werden alle Repositories erfasst, die Pull Requests von Snyk Bot erhalten haben.

Nachdem diese Teile erstellt wurden, führt die finale SELECT-Anweisung eine Zusammenführung dieser Daten durch. Sie zählt die Gesamtzahl der aktiven Repositories und wie viele davon Pull Requests von Dependabot oder Snyk Bot erhalten haben. In Abbildung 5.4 sind die Ergebnisse der Abfrage dargestellt. Auf der x-Achse sind die Jahre und auf der y-Achse die Anzahl der Repositories zu sehen, die in dem jeweiligen Jahr mindestens einen Pull Request von dem jeweiligen Hilfsprogramm erhalten haben. In Abbildung 5.3 ist die Gesamtanzahl aller Repositories auf GitHub zu sehen, die im jeweiligen Jahr mindestens einen Commit erhalten haben. In Abbildung 5.4 ist die Gesamtzahl an Repositories zu sehen, die im jeweiligen Jahr mindestens einen Pull Request von Dependabot oder Snyk hatten. Aufgrund der Tatsache, dass die Daten aus der ausgeführten BigQuery aktueller sind, kann die Forschungsfrage F1 wie folgt zusammenfassend beantwortet werden: Die Verbreitung von automatisierten Hilfsprogrammen hatte ihren bisherigen Höhepunkt im Jahr 2020 mit 16.67% und lag Ende 2022 bei 11.51%.

5.2 Analyse der TTF ohne Hilfsprogramme (Forschungsfrage F2)

Laut Snyk-Report lag die durchschnittliche Zeit zur Behebung einer Schwachstelle (“TTF“ oder “Time To Fix“) im Jahr 2020 bei 68 Tagen [21]. Dieses Ergebnis wird später mit den Ergebnissen der Analyse verglichen. Es wurde in Neo4j eine Abfrage erstellt, die die TTF für jede Schwachstelle berechnet. Die Abfrage ist in mehrere Teile gegliedert, wobei jeder Teil eine spezifische Funktion erfüllt. Im Folgenden wird die Abfrage schrittweise erläutert:

5.2 Analyse der TTF ohne Hilfsprogramme (Forschungsfrage F2)

Abbildung 5.3: Gesamtanzahl der Repositories (2018-2022) - BigQuery

```
1 MATCH (fixedVersion :NpmPackage)-[:PATCHED_BY]-(vulnerability :Vulnerability {
  ecosystem:"npm", snyk_id:"SNYK-JS-ELECTRON-10794"})-[:AFFECTS]->(:
  ArtifactReference)-[:REFERENCES]->(affectedPackage :NpmPackage)
```

Listing 5.4: Neo4j Abfrage Forschungsfrage F2 - Teil 1

Dieser Teil der Abfrage identifiziert Npm-Pakete ('fixedVersion'), die eine bestimmte Schwachstelle ('vulnerability') behoben haben. Die Schwachstelle wird durch ihre 'snyk_id' identifiziert. Es werden auch alle Pakete ('affectedPackage') ermittelt, die von dieser Schwachstelle betroffen sind.

```
1 WITH vulnerability.artifact_library_id as vulnerablePackage, COLLECT(DISTINCT
  fixedVersion.version) AS patchedVersions, COLLECT(DISTINCT affectedPackage.
  version) AS affectedVersions, vulnerability
```

Listing 5.5: Neo4j Abfrage Forschungsfrage F2 - Teil 2

Hier werden die Informationen aus dem vorherigen Schritt zusammengefasst. Es werden die IDs der betroffenen Pakete ('vulnerablePackage'), die Versionen der behobenen ('patchedVersions') und betroffenen ('affectedVersions') Pakete gesammelt.

```
1 MATCH (package :NpmPackage)-[:DEPENDS_ON]->(:ArtifactReference {library_id:
  vulnerablePackage})-[:REFERENCES]->(referencedPackage :NpmPackage {package_id
  :vulnerablePackage})
2 WHERE referencedPackage.version IN affectedVersions
3 AND datetime(package.release_date) < datetime(vulnerability.disclosed_at)
```

Listing 5.6: Neo4j Abfrage Forschungsfrage F2 - Teil 3

In diesem Abschnitt werden alle Npm-Pakete ('package') identifiziert, die von der Schwachstelle betroffen sind und diese vor ihrer Offenlegung ('vulnerability.disclosed_at') veröffentlicht wurden.

5 Evaluation

Abbildung 5.4: Nutzung von Dependabot und Snyk Bot in Repositories (2018-2022) - BigQuery

5.2 Analyse der TTF ohne Hilfsprogramme (Forschungsfrage F2)

Abbildung 5.5: Anteil der Repositories mit Nutzung von Dependabot und Snyk Bot - BigQuery

```
1 AND EXISTS{(package)-[:NEXT_RELEASE]->(nextPackage :NpmPackage) WHERE datetime(
  nextPackage.release_date) > datetime(vulnerability.disclosed_at)}
2 AND NOT EXISTS{(package)-[:DEPENDS_ON]->(:ArtifactReference {library_id:
  vulnerablePackage})-[:REFERENCES]->(p :NpmPackage {package_id:
  vulnerablePackage}) WHERE p.version IN patchedVersions}
```

Listing 5.7: Neo4j Abfrage Forschungsfrage F2 - Teil 4

Hier wird geprüft, ob es eine neuere Version des Pakets ('nextPackage') gibt, die nach der Offenlegung der Schwachstelle veröffentlicht wurde. Ebenfalls wird geprüft, dass die Version des Pakets, die zum Zeitpunkt der Offenlegung der Schwachstelle aktuell war, nicht bereits eine Version des schadhafte Pakets referenziert, in der die Schwachstelle bereits behoben wurde. Referenziert das betrachtete beispielsweise `electron:*`, also eine beliebige Version, wobei die Schwachstelle in `electron:1.6` bestand und in `1.7` behoben wurde, so referenziert das Paket sowohl die schadhafte Version als auch die behebende Version. Diese Pakete werden nicht betrachtet, da die Schwachstelle somit bereits ohne eine Aktion des Inhabers behoben ist.

```
1 WITH DISTINCT vulnerablePackage, patchedVersions, affectedVersions, vulnerability
  , package
```

Listing 5.8: Neo4j Abfrage Forschungsfrage F2 - Teil 5

Die Ergebnisse werden zusammengefasst und für die nächsten Schritte vorbereitet.

```
1 MATCH (fixedVersion :NpmPackage {package_id:vulnerablePackage})
```

5 Evaluation

```
2 WHERE fixedVersion.version IN patchedVersions
```

Listing 5.9: Neo4j Abfrage Forschungsfrage F2 - Teil 6

Dieser Teil identifiziert die spezifischen Versionen des schadhafte Pakets, die die Schwachstelle behoben haben.

```
1 MATCH (fixedVersion)-[:NEXT_RELEASE*]->(nextFixedVersion :NpmPackage {package_id:
vulnerablePackage})
```

Listing 5.10: Neo4j Abfrage Forschungsfrage F2 - Teil 7

Hier werden alle zukünftigen Versionen des betrachteten Pakets ermittelt, die nach der behobenen Version veröffentlicht wurden. Diese werden gefunden, indem bei der spezifischen Version angesetzt wird, welcher die Schwachstelle erstmalig behebt. Dann wird der Graph über die Relation "NEXT_RELEASE" abgelaufen, und jeder Knoten auf dem Weg wird als eine Lösung in der Liste gespeichert, bis es keinen weiteren Release mehr gibt. Somit beinhaltet

```
1 WITH DISTINCT vulnerablePackage, COLLECT(nextFixedVersion.version) AS
fixedVersions, package, vulnerability
```

Listing 5.11: Neo4j Abfrage Forschungsfrage F2 - Teil 8

Die Ergebnisse werden erneut zusammengefasst, um die nächsten Schritte vorzubereiten.

```
1 MATCH (package)-[:NEXT_RELEASE*]->(futurePackage :NpmPackage {package_id:package.
package_id})-[:DEPENDS_ON]->(ArtifactReference {library_id:vulnerablePackage
})-[:REFERENCES]->(futureReference :NpmPackage {package_id:vulnerablePackage
})
```

Listing 5.12: Neo4j Abfrage Forschungsfrage F2 - Teil 9

In diesem Schritt werden alle zukünftigen Versionen des Pakets identifiziert, die nach der Offenlegung der Schwachstelle veröffentlicht wurden, und noch von dem schadhafte Paket in beliebiger Version abhängen.

```
1 WITH DISTINCT fixedVersions, COLLECT(futureReference.version) as futureVersions,
package, vulnerablePackage, vulnerability
```

Listing 5.13: Neo4j Abfrage Forschungsfrage F2 - Teil 10

Die gesammelten Informationen werden für die finale Analyse vorbereitet.

```
1 WITH DISTINCT package, apoc.coll.intersection(futureVersions, fixedVersions) AS
intersection, futureVersions, fixedVersions, vulnerablePackage, vulnerability
```

Listing 5.14: Neo4j Abfrage Forschungsfrage F2 - Teil 11

Hier wird die Schnittmenge der zukünftigen Versionen und der behobenen Versionen ermittelt. Diese Schnittmenge repräsentiert die Versionen des Pakets, die die Schwachstelle behoben haben.

```
1 MATCH (finalPackage:NpmPackage {package_id:package.package_id})-[:DEPENDS_ON]->(
ArtifactReference)-[:REFERENCES]->(packageToSearch :NpmPackage {package_id:
vulnerablePackage})
```

5.2 Analyse der TTF ohne Hilfsprogramme (Forschungsfrage F2)

```
2 WHERE packageToSearch.version IN intersection
3 AND datetime(finalPackage.release_date) > datetime(package.release_date)
```

Listing 5.15: Neo4j Abfrage Forschungsfrage F2 - Teil 12

In diesem Schritt werden die spezifischen Paketversionen identifiziert, die die Schwachstelle behoben haben und nach der ursprünglichen Version veröffentlicht wurden.

```
1 WITH DISTINCT package, futureVersions, fixedVersions, intersection, COLLECT(
  finalPackage) AS finalPackages, vulnerability
2 UNWIND finalPackages AS finalPackageUnwind
3 WITH package, futureVersions, fixedVersions, intersection, finalPackages,
  finalPackageUnwind, vulnerability
4 ORDER BY finalPackageUnwind.release_date ASC
5 RETURN package, COLLECT(finalPackageUnwind)[0] AS fixedPackage, duration.inDays(
  datetime(vulnerability.disclosed_at), datetime(COLLECT(finalPackageUnwind)
  [0].release_date)).days AS TimeToFix
```

Listing 5.16: Neo4j Abfrage Forschungsfrage F2 - Teil 13

Schließlich werden die Pakete und ihre entsprechenden Versionen, die die Schwachstelle behoben haben, zusammen mit der Zeitdauer, die für die Behebung benötigt wurde, zurückgegeben. Die Ergebnisse werden nach dem Veröffentlichungsdatum der behobenen Versionen geordnet, und die älteste Version wird für jedes Paket ausgewählt. Somit werden folgende Daten für jedes Paket, das direkt von der Schwachstelle betroffen war und diese behoben hat, ausgegeben:

1. Die ID der Schwachstelle selbst
2. Das betrachtete Paket
3. Die Dauer in Tagen, die das Paket benötigt hat, um auf eine gepatchte Version zu updaten
4. Das Datum der Implementation der gepatchten Version für spätere Vergleiche

Mithilfe eines weiteren JavaScript-Skripts wurde diese gesamte Neo4j-Abfrage für jede Vulnerability durchgeführt und dessen Ergebnisse in einer weiteren, neuen SQLite-Datenbank gespeichert. Da der Code ähnlich aufgebaut ist, wie in den Skripten davor, wird er hier nicht mehr vorgestellt. Die Skripte sind im Anhang der Arbeit zu finden. Folgende Tabelle 5.1 zeigt einen Ausschnitt der Ergebnisse der obigen Abfrage.

Tabelle 5.1: Ausschnitt aus der SQLite Datenbank, TTFs

Vulnerability	Package-ID	TTF	Fix Date
SNYK-JS-ELECTRON-10794	futamata	3	2017-09-30T14:12:51.279Z
SNYK-JS-ELECTRON-10794	@theia/core	118	2018-01-23T14:05:12.977Z
SNYK-JS-ELECTRON-10794	flap-app-launcher	121	2018-01-26T07:20:56.231Z
SNYK-JS-ELECTRON-10794	lifetracker	198	2018-04-13T20:17:09.869Z
SNYK-JS-ELECTRON-10794	@tsolist/webshot	15	2017-10-12T14:41:04.909Z

5 Evaluation

Tabelle 5.1: Ausschnitt aus der SQLite Datenbank, TTFs

Vulnerability	Package-ID	TTF	Fix Date
SNYK-JS-ELECTRON-10794	open-stage-control-builder	20	2017-10-17T07:37:46.708Z
SNYK-JS-ELECTRON-575475	@manniwatch/client-desktop	0	2020-04-07T06:35:15.566Z
SNYK-JS-METHODOVERRIDE-10792	light-core	432	2018-12-03T08:44:47.926Z
SNYK-JS-METHODOVERRIDE-10792	keystone	599	2019-05-19T15:54:30.070Z
SNYK-JS-METHODOVERRIDE-10792	cometoy	468	2019-01-08T04:26:33.236Z
SNYK-JS-IONICORE-575446	dos-wc-library	31	2019-05-19T00:00:09.982Z
SNYK-JS-IONICORE-575446	@ccrpg/webmapgl	64	2019-06-21T16:47:26.818Z
SNYK-JS-IONICORE-575446	@gic/core	105	2019-08-01T09:36:40.720Z
SNYK-JS-SUPERAGENT-10789	smsapi	0	2017-08-07T12:46:24.112Z
SNYK-JS-SUPERAGENT-10789	autho-source-control-extension-tools	1	2017-08-08T20:01:19.478Z
SNYK-JS-SUPERAGENT-10789	translation.js	23	2017-08-30T11:00:47.265Z
SNYK-JS-SUPERAGENT-10789	wiki-registry	3	2017-08-10T02:18:57.297Z
SNYK-JS-SUPERAGENT-10789	node-tokens	59	2017-10-05T14:53:54.379Z
SNYK-JS-SUPERAGENT-10789	yts-api	60	2017-10-06T02:21:45.144Z
SNYK-JS-SUPERAGENT-10789	swagger-tools	64	2017-10-10T17:33:50.878Z

Nach Untersuchung der Einträge liegen folgende Ergebnisse vor: Die durchschnittliche Time-to-Fix von allen untersuchten Repositories über den gesamten Beobachtungszeitraum beträgt **266.8 Tage**. In Abbildung 5.2 ist die durchschnittliche Time-to-Fix auf die einzelnen Jahre aufgeteilt. Diese Abfrage konzentriert sich auf das Datum, an dem die Pakete eine Sicherheitslücke behoben haben. Sie misst die durchschnittliche Zeit bis zur Behebung (TTF) basierend auf dem tatsächlichen Behebungsdatum der Sicherheitslücken in den Paketen. Dieser Ansatz liefert Einblicke in die Reaktionsgeschwindigkeit der Entwickler oder der Wartungsteams auf bekannte Sicherheitslücken in einem bestimmten Jahr. Das durchschnittliche Alter einer Vulnerability, die im Jahr 2020 gepatcht wurde, war demnach etwa 349 Tage alt.

Weiterhin wurde untersucht, wie lange benötigt wurde, Vulnerabilities zu patchen, die in einem bestimmten Jahr veröffentlicht wurden. Diese Abfrage betrachtet die Zeit bis zur Behebung von Sicherheitslücken basierend auf ihrem Veröffentlichungsjahr. Sie misst, wie lange es im Durchschnitt dauerte, Sicherheitslücken zu beheben, die in einem bestimmten Jahr entdeckt oder veröffentlicht wurden. Dieser Ansatz gibt Aufschluss darüber, wie effizient die Branche oder die Community insgesamt auf neu entdeckte Sicherheitslücken in einem bestimmten Jahr reagiert hat. Die Ergebnisse sind in Abbildung ?? abgebildet.

Es lässt sich feststellen, dass das erste Diagramm einen Trend aufzeigt, bei dem die Zeit bis zur Behebung von Sicherheitslücken im Laufe der Zeit zunimmt, basierend auf dem tatsächlichen Behebungsdatum. Das zweite Diagramm hingegen illustriert, dass, obwohl ältere Sicherheitslücken längere Zeit bis zur Behebung benötigten, die Reaktionszeit auf neuere Sicherheitslücken sich im Laufe der Zeit verbessert hat. Da die Daten für 2020 unvollständig sind, jedoch etwa das halbe Jahr umfassen, kann davon ausgegangen werden, dass der Trend in der zweiten Jahreshälfte fortgesetzt wurde. An dieser Stelle kam die Frage auf, ob dieser Negativtrend in Verbindung mit der Einführung der vorgestellten Hilfsprogramme steht. Abschließend lässt sich die Forschungsfrage F2 mit den erhaltenen Daten beantworten: Die durchschnittliche TTF (nach Veröffentlichungsdatum) ist seit 2017 in einem Abwärtstrend. Sie betrug Ende 2019 116 Tage

5.2 Analyse der TTF ohne Hilfsprogramme (Forschungsfrage F2)

Abbildung 5.6: Durchschnittliche TTF nach Behebungsdatum

Abbildung 5.7: Durchschnittliche TTF nach Veröffentlichungsdatum

5 Evaluation

Abbildung 5.8: Durchschnittliche TTF von Repositories mit Hilfsprogrammen nach Behebungsdatum

und der Abwärtstrend schien, trotz unvollständiger Jahresdaten, im Jahr 2020 fortgesetzt zu werden.

5.3 Analyse der TTF mit Hilfsprogrammen (Forschungsfrage F3)

Um die Auswirkung von Hilfsprogrammen untersuchen zu können, musste vorbereitend untersucht werden, bei welcher der Einträge in Tabelle 5.1 eines der beiden Hilfsprogramme installiert war. Dafür wurde das Datum des ersten Commits des Hilfsprogramms mit dem Datum der Behebung der Sicherheitslücke verglichen. Ist das Datum des ersten Commits älter, so wird der Wert in dieser Zeile in einer neuen Spalte "is_bot" als 1 gespeichert, sonst 0. Diese Spalte gibt nun Ausschuss darüber, ob ein Hilfsprogramm zum Zeitpunkt der Behebung installiert war. Es werden Vorfälle betrachtet, in denen eine Sicherheitslücke nach dessen Veröffentlichung in einem Repository gepatcht wurde, welches nachweislich entweder Dependabot oder Snyk zum Zeitpunkt der Patches verwendete. Die durchschnittliche TTF dieser Vorfälle liegt bei **149.6** Tagen. Die erste Abfrage konzentrierte sich, wie in der vorherigen Sektion, auf die durchschnittliche TTF basierend auf dem tatsächlichen Fix-Datum der Sicherheitslücken (Abbildung 5.3).

Die zweite Abfrage untersuchte die durchschnittliche TTF basierend auf dem Veröffentlichungsdatum der Sicherheitslücken (Abbildung 5.3).

Die Balkendiagramme zeigen deutliche Unterschiede in der durchschnittlichen TTF, je nachdem, ob das Fix-Datum oder das Veröffentlichungsdatum der Sicherheitslücke als Grundlage genommen wird. Insbesondere zeigt das erste Diagramm eine Verringerung der TTF im Jahr 2020, was auf eine verbesserte Effizienz der Automatisierungstools hinweist. Das zweite Diagramm zeigt eine deutliche Reduzierung der TTF im Jahr 2020, was darauf hindeutet, dass neuere Sicherheitslücken schneller behoben werden. Beispielsweise wurde eine Sicherheitslücke, die im Jahr 2020 veröffentlicht wurde, in durchschnittlich 10 Tagen von den verwendenden Repositories behoben. Die Analyse legt nahe, dass Automatisierungstools wie Dependabot und Snyk effektiv dazu beitragen, die Zeit bis zur Behebung von Sicherheitslücken zu verkürzen, insbesondere bei neueren Sicherheitslücken. Die Forschungsfrage F3 wird folgend beantwortet: Die durchschnittliche TTF von Paketen, die auf Hilfsprogramme zurückgreifen, war in zwei der drei beobachteten Jahre kürzer als der Durchschnitt der Gesamtmenge. Bei der TTF nach Veröffentlichungs-

5.4 Analyse der TTF für transitive Abhängigkeiten (Forschungsfrage F4)

Abbildung 5.9: Durchschnittliche TTF von Repositories mit Hilfsprogrammen nach Veröffentlichungsdatum

datum wird der in der letzten Sektion entdeckte Abwärtstrend bestätigt. Die durchschnittliche TTF nach Behebungsdatum unterscheidet sich sehr stark, denn diese lag bei der Gesamtmenge bei 266 Tagen und bei den Paketen mit Hilfsprogramm lediglich bei 83 Tagen. Der Großteil der erhaltenen Daten spricht dafür, dass das Nutzen der Programme eine Verbesserung der TTF bewirkt. Es werden sowohl vor kurzen veröffentlichte, als auch ältere Sicherheitslücken schneller erkannt.

5.4 Analyse der TTF für transitive Abhängigkeiten (Forschungsfrage F4)

In diesem Kapitel wird eine vertiefte Analyse der durchschnittlichen Time to Fix (TTF) für transitive Abhängigkeiten innerhalb des NPM-Paketökosystems vorgestellt. Die Untersuchung fokussiert sich auf die Erfassung der Zeitspanne, die transitive Pakete benötigen, um Schwachstellen zu beheben, die indirekt durch ihre Abhängigkeiten von anderen betroffenen Paketen entstehen. Aufgrund der benötigten Berechnungszeit wurde sich dabei jedoch auf das erste Level der Transitivität beschränkt, also die Pakete, die von den direkt betroffenen Paketen abhängig sind. Die Analyse basiert auf einer erweiterten Version der in Abschnitt 5.2 beschriebenen SQLite-Datenbank. Die Erweiterung umfasst die Hinzufügung zweier Spalten: 'affected_versions' und 'fixed_versions', die jeweils die von einer Schwachstelle betroffenen und die diese Schwachstelle behebenden Versionen dokumentieren. Die erste Neo4j-Abfrage, die zur Erweiterung der bereits existierenden SQLite-Datenbank verwendet wurde, ist in Listing 5.17 dargestellt.

```
1 MATCH (v :Vulnerability {ecosystem:"npm", snyk_id:"${row.vulnerability}"})-[:  
   PATCHED_BY]->(fixedVersion :NpmPackage {package_id:v.artifact_library_id})-[:  
   NEXT*]->(nextRelease :NpmPackage {package_id:v.artifact_library_id})  
2 WITH DISTINCT v, apoc.coll.union(COLLECT(DISTINCT fixedVersion.version), COLLECT(  
   DISTINCT nextRelease.version)) AS fixedVersions  
3 MATCH (v)-[:AFFECTS]->(:ArtifactReference)-[:REFERENCES]->(:NpmPackage {  
   package_id: v.artifact_library_id})<-[:REFERENCES]-(ar :ArtifactReference)
```

5 Evaluation

```
    <-[:DEPENDS_ON]-(p :NpmPackage {package_id:"${row.package_id}")})
4 WHERE NOT EXISTS{(p)-[:DEPENDS_ON]->(ArtifactReference {library_id:v.
  artifact_library_id})-[:REFERENCES]->(referencedPackage :NpmPackage {
  package_id:v.artifact_library_id}) WHERE referencedPackage.version IN
  fixedVersions}
5 WITH DISTINCT v.artifact_library_id AS vulnerability, p.package_id AS package,
  COLLECT(p.version) AS affectedVersions, fixedVersions
6 MATCH (p2 :NpmPackage {package_id:package})-[:DEPENDS_ON]->(ArtifactReference {
  library_id:vulnerability})-[:REFERENCES]->(fixedPackage :NpmPackage {
  package_id:vulnerability})
7 WHERE fixedPackage.version IN fixedVersions
8 RETURN DISTINCT package, affectedVersions, COLLECT(DISTINCT p2.version) AS
  patchedVersions
```

Listing 5.17: Neo4j-Abfrage zur Ermittlung betroffener und gepatchter Versionen

Abfrage in Listing 5.17 identifiziert zunächst alle Versionen eines Pakets, in denen eine Schwachstelle behoben wurde. Anschließend ermittelt sie Pakete, die von der Schwachstelle betroffen sind, jedoch nicht die behobenen Versionen enthalten, und liefert schließlich eine Zusammenstellung der betroffenen und gepatchten Versionen jedes Pakets. Die zweite Neo4j-Abfrage, die im Rahmen der JavaScript-Anwendung zur Berechnung der TTF für transitive Abhängigkeiten verwendet wurde, ist in Listing 5.18 dargestellt.

```
1 MATCH (v :Vulnerability {snyk_id: "${row.vulnerability}")})
2 WITH v
3 MATCH (p :NpmPackage)-[:DEPENDS_ON]->(ar :ArtifactReference {library_id:"${row.
  package_id}")})-[:REFERENCES]->(vulnerablePackage :NpmPackage {package_id: ar.
  library_id})
4 WHERE vulnerablePackage.version IN ${JSON.stringify(row.affected_versions.split
  (' ',''))}
5 AND NOT EXISTS {
6   (p)-[:DEPENDS_ON]->(ArtifactReference {library_id:ar.library_id})-[:
  REFERENCES]->(otherVulnerablePackage :NpmPackage {package_id:ar.library_id})
7   WHERE otherVulnerablePackage.version IN ${JSON.stringify(row.fixed_versions.
  split(' ',''))}
8 }
9 WITH p, ar, datetime(p.release_date) AS releaseDate,v
10 ORDER BY releaseDate ASC
11 LIMIT 1
12 MATCH (p)-[:NEXT*]->(nextVer :NpmPackage)-[:DEPENDS_ON]->(ArtifactReference {
  library_id:ar.library_id})-[:REFERENCES]->(nextRef :NpmPackage {package_id:ar
  .library_id})
13 WHERE nextRef.version IN ${JSON.stringify(row.fixed_versions.split(' ',''))}
14 WITH nextVer, datetime(nextVer.release_date) AS nextReleaseDate,p,v
15 ORDER BY nextReleaseDate ASC
16 LIMIT 1
```

5.4 Analyse der TTF für transitive Abhängigkeiten (Forschungsfrage F4)

```
17 RETURN DISTINCT p.package_id AS pid, p.release_date AS prd, nextVer.release_date
    AS fixedVersion, duration.inDays(datetime(v.disclosed_at), datetime(nextVer.
    release_date)).days AS TTF
```

Listing 5.18: Neo4j-Abfrage zur Berechnung der TTF für transitive Abhängigkeiten

Die Abfrage in Listing 5.18 konzentriert sich auf die Ermittlung der Zeitspanne (TTF), die transitive Pakete benötigen, um eine Schwachstelle zu beheben, nachdem diese in einem ihrer Abhängigkeiten behoben wurde. Die Analyse ergab eine durchschnittliche TTF für transitive Abhängigkeiten von 261.6 Tagen, berechnet vom Zeitpunkt der Veröffentlichung der Schwachstelle bis zur Behebung, basierend auf den Daten aus den Neo4j-Abfragen in Listing 5.17- und 5.18. Da die direkt von der Schwachstelle betroffenen Pakete jedoch nicht zwangsläufig vom ersten Tag der Betroffenheit an von anderen Paketen genutzt wurden, muss die Zeit zwischen Veröffentlichung der Schwachstelle und der eigentlichen ersten Nutzung des betroffenen Pakets von den erhaltenen TTFs subtrahiert werden, um die korrekten Daten zu erhalten.

```
1 MATCH (p :NpmPackage {package_id:"seneca-transport"})-[:DEPENDS_ON]->(:
    ArtifactReference)-[:REFERENCES]->(x :NpmPackage {package_id:"patrun"})
2 WHERE x.version IN ["0.5.1", "0.5.0", "0.4.4", "0.4.3"]
3 AND NOT EXISTS {(p)-[:DEPENDS_ON]->(:ArtifactReference)-[:REFERENCES]->(:
    NpmPackage {package_id:x.package_id}) WHERE x.version IN ["1.0.0"]}
4 WITH DISTINCT p
5 ORDER BY datetime(p.release_date) ASC
6 WITH datetime(COLLECT(p.release_date)[0]) AS date
7 MATCH (v:Vulnerability {snyk_id:"SNYK-JS-LODASH-174180"})
8 RETURN duration.inDays(datetime(v.disclosed_at),date).days AS diff
```

Listing 5.19: Neo4j-Abfrage zur Korrektur der TTF für transitive Abhängigkeiten

In Listing 5.19 ist an einem Beispiel zu sehen, wie die Differenz zwischen Veröffentlichungsdatum der Schwachstelle und der ersten Nutzung des betroffenen Pakets in Neo4j berechnet wird. In diesem Beispiel geht es um das Paket `seneca-transport`, welches eine Abhängigkeit auf `patrun` besitzt, welches wiederum von der Schwachstelle `SNYK-JS-LODASH-174180` im Paket `lodash` betroffen ist. Die Versionen, die direkt mithilfe von JavaScript in die Cypher-Abfrage eingesetzt wurden, wurden aus den Ergebnissen der vorherigen Abfragen und der SQLite-Datenbank entnommen. Diese Abfrage gibt einen Wert `diff` zurück, der die beschriebene Differenz darstellt. Ist dieser eine positive natürliche Zahl, wird die Differenz von der vorher berechneten TTF subtrahiert. Nach dieser Berechnung beträgt die durchschnittliche TTF **249.35** Tage. Da nur eines der neu untersuchten Pakete nachweislich ein automatisiertes Hilfsprogramm verwendet, wurde keine detaillierte Untersuchung in der Hinsicht mehr durchgeführt. Forschungsfrage F4 wird anhand der erhaltenen Daten beantwortet. Die durchgeführte Untersuchung offenbarte, dass die durchschnittliche TTF für transitive Abhängigkeiten tendenziell länger ist als für direkte Abhängigkeiten, insbesondere bei dem Vergleich mit der berechneten TTF direkter Abhängigkeiten anhand des Veröffentlichungsdatums. Dies unterstreicht die Komplexität der Sicherheitsverwaltung in verzweigten Abhängigkeitsstrukturen und zeigt, dass die Verzögerung bereits auf dem ersten transitiven Level nicht unbeachtlich ist. Die Vermutung, dass diese Verzögerung für jedes weitere Level an Transitivität noch weiter steigt und somit auch die TTF steigt, wird durch die Ergebnisse bestärkt.

6 Verwandte Arbeiten

Diese Bachelorarbeit baut auf den Erkenntnissen früherer Forschungen auf, insbesondere der Studie von Johannes Düsing und Ben Hermann [9]. Ihr Forschungsziel war die Analyse des direkten und transitiven Einflusses von Sicherheitsanfälligkeiten auf verschiedene Artefakt-Repositories, einschließlich Maven Central, NuGet.org und des NPM-Registers. Sie entwickelten ein Miner-Tool, das Abhängigkeitsgraphen aus diesen Repositories extrahiert und mit Informationen über Sicherheitsanfälligkeiten anreichert, um das Patch-Verhalten der Bibliotheksentwickler zu analysieren. Ihre Ergebnisse zeigten, dass Sicherheitsanfälligkeiten sich über lange transitive Abhängigkeitsketten ausbreiten und ein einzelner Sicherheitsmangel Tausende anderer Bibliotheken beeinflussen kann. Im Gegensatz dazu konzentriert sich diese Bachelorarbeit auf das npm-Softwarekomponentenökosystem und zielt darauf ab, spezifische Herausforderungen und Lösungen im Kontext der Automatisierung der Software Supply Chain Security zu untersuchen. Die Notwendigkeit dieser spezialisierten Untersuchung ergibt sich aus der Erkenntnis, dass npm, aufgrund seiner Größe und Art der Nutzung, einzigartige Sicherheitsrisiken birgt. Diese Arbeit erweitert somit die generellen Erkenntnisse von Düsing und Hermann, indem sie sich auf die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen des npm-Ökosystems konzentriert und somit die Lücke in der bestehenden Forschung schließt. Eine weitere relevante Studie ist die von Chinthanet et al. [7], die sich mit den Verzögerungen bei der Veröffentlichung, Adoption und Verbreitung von Sicherheitsupdates in npm-Paketen beschäftigt. Ihre empirische Untersuchung deckt auf, dass schnelle Sicherheitsupdates nicht notwendigerweise zu einer schnellen Übernahme durch Klienten führen. Diese Erkenntnis ist für diese Bachelorarbeit von Bedeutung, da sie die Herausforderungen bei der Verbreitung von Sicherheitsupdates im npm-Ökosystem beleuchtet. Ein weiterer relevanter Beitrag im Kontext dieser Arbeit ist die Studie von Alexandre Decan, Tom Mens und Eleni Constantinou [8], die die Ausbreitung und Behebung von Sicherheitslücken im npm-Ökosystem untersucht. Ihre Analyse von nahezu 400 Sicherheitsberichten über einen Zeitraum von sechs Jahren zeigt, dass Sicherheitslücken oft lange unentdeckt bleiben und ihre Behebung Zeit in Anspruch nimmt. Die Arbeit von Decan et al. unterstreicht die Notwendigkeit von effizienten Mechanismen zur Entdeckung und Behebung von Sicherheitslücken, ein Aspekt, der in dieser Arbeit durch die Betrachtung automatisierter Sicherheitstools vertieft wird. Die Studie von Mahmoud Alfadel et al. [5] konzentriert sich auf die Entdeckbarkeit von Sicherheitsanfälligkeiten in Node.js-Projekten, die npm verwenden. Durch eine umfangreiche Analyse von 6.546 Anwendungen heben sie die Bedeutung der Entdeckbarkeit von Sicherheitslücken und die Langzeitwirkung von öffentlich bekannten Abhängigkeitsanfälligkeiten hervor. Die Studie von Gede Artha Azriadi Prana et al. [17] untersucht die Auswirkungen von Sicherheitsanfälligkeiten in Abhängigkeiten auf Open-Source-Projekte. Sie analysierten 450 Projekte und stellten fest, dass die meisten Anfälligkeiten 3-5 Monate zur Behebung benötigten, was eine Abweichung zu den Ergebnissen dieser Arbeit darstellt.

7 Fazit

Diese Arbeit hat sich mit der Untersuchung der Sicherheits- und Zuverlässigkeitsmaßnahmen in der Softwareentwicklung auseinandergesetzt, insbesondere im Kontext der zunehmenden Verbreitung von Open-Source-Paketen und deren komplexen Abhängigkeitsstrukturen. Ein zentraler Aspekt der Untersuchung war die Analyse der Reaktionsgeschwindigkeit von Entwicklern auf Sicherheitslücken, die in der Snyk Vulnerability Database erfasst sind, und die Rolle von Automatisierungstools wie Dependabot und Snyk-Bot. Die Analyse offenbarte eine signifikante Diskrepanz zwischen den erwarteten und tatsächlichen Time-To-Fix (TTF) Werten für Sicherheitslücken. Während der Snyk-Report eine durchschnittliche TTF von 68 Tagen angibt [21], zeigte die hiesige Untersuchung eine deutlich höhere TTF in beinahe allen Untersuchungen. Diese erhebliche Abweichung wirft Fragen über die Effektivität der aktuellen Sicherheitspraktiken in der Softwareentwicklung auf. Die TTF-Analyse zeigte, dass neu veröffentlichte Sicherheitslücken schneller geschlossen werden als ältere. Dies könnte darauf hindeuten, dass neuere Repositories und Unternehmen mit modernen Codebasen diese Sicherheitstools effektiver integrieren und somit schneller auf Sicherheitsbedrohungen reagieren. Die Ergebnisse aus der Neo4j-Datenbankanalyse für das Jahr 2020 zeigten, dass nur ein geringer Prozentsatz (0.72%) aller Repositories Snyk oder Dependabot nutzten. Die Ergebnisse der Google BigQuery-Analyse kamen zu einem anderen Ergebnis. Sie ergab, dass Snyk oder Dependabot im Jahr 2020 von beinahe 17% aller Repositories verwendet wurde, und in 2022, dem letzten vollständigen Jahr der Datenerhebung leicht auf 11.5% gefallen ist, was auch an der Tatsache liegen kann, dass Open-Source sich einer stets steigenden Beliebtheit erfreut und alleine im letzten Jahr über acht Millionen neue Repositories hinzugefügt wurden. Dass die Nutzung dieser Tools also in den letzten Jahren relativ konstant geblieben ist, trotz des rapiden Anstiegs der Gesamtzahl der Repositories, deutet darauf hin, dass diese Tools sich in der Entwicklergemeinschaft etabliert haben, aber ihre Verbreitung noch immer begrenzt ist. Die Ergebnisse dieser Arbeit legen nahe, dass die Nutzung von Snyk und Dependabot zwar geringer ist als erwartet, aber dennoch eine wichtige Rolle in der Softwareentwicklung spielt. Die Analyse deutet darauf hin, dass die Integration dieser Tools, insbesondere in neuen Projekten und modernen Codebasen, die Sicherheit signifikant erhöhen kann. Angesichts der beobachteten Vorteile wird empfohlen, Snyk und Dependabot in Entwicklungsprozesse zu integrieren. Diese Tools bieten nicht nur eine kostengünstige Lösung zur Überwachung und Behebung von Sicherheitslücken, sondern tragen auch dazu bei, die Time-To-Fix signifikant zu reduzieren und die allgemeine Sicherheit der Software zu verbessern. Für die Zukunft ist es entscheidend, dass die Entwicklergemeinschaft und Organisationen die Bedeutung der Software Supply Chain Security weiterhin erkennen und in automatisierte Lösungen investieren. Es ist auch wichtig, die Entwicklungen in diesem Bereich kontinuierlich zu beobachten und die Werkzeuge entsprechend anzupassen, um den neuen Herausforderungen im Bereich der Software-Sicherheit gerecht zu werden. Abschließend lässt sich sagen, dass die Automatisierung von Sicherheitstools eine Schlüsselrolle in der Verbesserung der Software Supply Chain Security spielt und ein wesentlicher Bestandteil der modernen Softwareentwicklung sein sollte.

Abbildungsverzeichnis

2.1	Beispiel für eine Vulnerability	14
2.2	Beispiel für eine Vulnerability	15
2.3	Dependabot-UI Beispiel: Liste der Sicherheitslücken [26]	16
2.4	Dependabot-UI Beispiel: Erstellter Pull-Request [26]	17
2.5	Snyk-Bot: Pull-Request [26]	18
2.6	Renovate: Pull-Request [26]	20
2.7	Häufigkeiten von Schwachstellentypen [21]	21
2.8	Häufigkeiten von Schwachstellentypen und betroffene Projekte [21]	22
2.9	Anzahl von dependencies pro Projekt, aufgeteilt auf Ökosysteme[22]	23
2.10	Anteil überwachter Pakete in Projekten [23]	23
5.1	Anzahl Neuinstallationen von Dependabot und Snyk	42
5.2	Anteil der Repositories mit Nutzung von Dependabot und Snyk Bot - Neo4j Daten	43
5.3	Gesamtanzahl der Repositories (2018-2022) - BigQuery	45
5.4	Nutzung von Dependabot und Snyk Bot in Repositories (2018-2022) - BigQuery	46
5.5	Anteil der Repositories mit Nutzung von Dependabot und Snyk Bot - BigQuery	47
5.6	Durchschnittliche TTF nach Behebungsdatum	51
5.7	Durchschnittliche TTF nach Veröffentlichungsdatum	51
5.8	Durchschnittliche TTF von Repositories mit Hilfsprogrammen nach Behebungsdatum	52
5.9	Durchschnittliche TTF von Repositories mit Hilfsprogrammen nach Veröffentlichungsdatum	53

Tabellenverzeichnis

- 3.1 Häufigkeit der verschiedenen Vulnerability-Titel 27
- 3.2 Ergebnisse der Abfrage aus Listing 3.8 29
- 3.3 Top 20 Libraries with Most Affected Packages 30
- 3.4 Ergebnisse der Abfrage aus Listing 3.11 34

- 5.1 Ausschnitt aus der SQLite Datenbank, TTFs 49
- 5.1 Ausschnitt aus der SQLite Datenbank, TTFs 50

Literaturverzeichnis

- [1] [n. d.]. Dependabot Documentation. <https://dependabot.com/docs/>.
- [2] [n. d.]. get-repository-url. <https://www.npmjs.com/package/get-repository-url>.
- [3] [n. d.]. Renovate Documentation. <https://docs.renovatebot.com/>.
- [4] [n. d.]. Snyk Documentation. <https://support.snyk.io/hc/en-us>.
- [5] Mahmoud Alfadel, Diego Elias Costa, Emad Shihab, and Bram Adams. 2023. On the Discoverability of npm Vulnerabilities in Node.js Projects. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology* 32, 4 (2023). <https://doi.org/10.1145/3571848>
- [6] Atlassian. 2023. What is Git | Atlassian Git Tutorial. <https://www.atlassian.com/git/tutorials/what-is-git>
- [7] Bodin Chinthanet, Raula Gaikovina Kula, Shane McIntosh, Takashi Ishio, Akinori Ihara, and Kenichi Matsumoto. 2021. Lags in the release, adoption, and propagation of npm vulnerability fixes. *Empirical Software Engineering* 26, 47 (2021). <https://doi.org/10.1007/s10664-021-09951-x>
- [8] Alexandre Decan, Tom Mens, and Eleni Constantinou. 2018. On the impact of security vulnerabilities in the npm package dependency network. In *2018 ACM/IEEE 15th International Conference on Mining Software Repositories (MSR)*. IEEE, 1–11. <https://doi.org/10.1145/3196398.3196401>
- [9] Johannes Düsing and Ben Hermann. 2022. Analyzing the Direct and Transitive Impact of Vulnerabilities onto Different Artifact Repositories. *Digital Threats* 3, 4, Article 38 (feb 2022), 25 pages. <https://doi.org/10.1145/3472811>
- [10] Sérgio Fernandes and Jorge Bernardino. 2015. What is BigQuery?. In *Proceedings of the 19th International Database Engineering & Applications Symposium (Yokohama, Japan) (IDEAS '15)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 202–203. <https://doi.org/10.1145/2790755.2790797>
- [11] OWASP Foundation. [n. d.]. Cross-Site Scripting (XSS). [https://www.owasp.org/index.php/Cross-site_Scripting_\(XSS\)](https://www.owasp.org/index.php/Cross-site_Scripting_(XSS))
- [12] L. Johnson and M. Thompson. 2019. The Rise of Automated Dependency Management Tools. , 456-461 pages.
- [13] Konstantinos Manikas and Klaus Marius Hansen. 2013. Software ecosystems – A systematic literature review. *Journal of Systems and Software* 86, 5 (2013), 1294–1306. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2012.12.026>

Literaturverzeichnis

- [14] Tyler McGinnis. 2019. JavaScript Modules: From IIFEs to CommonJS to ES6 Modules. <https://ui.dev/javascript-modules-iifes-commonjs-esmodules>
- [15] Neo4j. [n.d.]. Query a Neo4j database using Cypher. [https://neo4j.com/docs/getting-started/cypher-intro/#:~:text=Cypher%20query%20language,how%20to%20go%20get%20it\).](https://neo4j.com/docs/getting-started/cypher-intro/#:~:text=Cypher%20query%20language,how%20to%20go%20get%20it).)
- [16] npm. [n.d.]. mongodb-query-parser. <https://www.npmjs.com/package/mongodb-query-parser>
- [17] Gede Artha Azriadi Prana, Abhishek Sharma, Lwin Khin Shar, Darius Foo, Andrew E. Santosa, Asankhaya Sharma, and David Lo. 2021. Out of Sight, Out of Mind? How Vulnerable Dependencies Affect Open-Source Projects. *Empirical Software Engineering* (2021). <https://doi.org/10.1007/s10664-021-09959-3>
- [18] A. S. Ravikiran. 2023. What is SQLite? Everything You Need to Know. <https://www.simplilearn.com/tutorials/sql-tutorial/what-is-sqlite>
- [19] J. Smith. 2020. Automating Dependency Management: A Case Study on Dependabot. , 123-130 pages.
- [20] Snyk. 2020. Remote Code Execution (RCE), Affecting mongodb-query-parser package, versions <2.0.0. <https://security.snyk.io/vuln/SNYK-JS-MONGODBQUERYPARSER-548939>
- [21] Snyk. 2020. The State of Open Source Security 2020. <https://snyk.io/de/series/open-source-security/report-2020/>
- [22] Snyk. 2022. The State of Open Source Security 2022. <https://snyk.io/de/reports/open-source-security-2022/>
- [23] Snyk. 2023. The State of Open Source Security 2023. <https://snyk.io/de/reports/open-source-security/>
- [24] Oluwatobi Sofela. 2022. JavaScript Package Manager – Complete Guide to NPM and Yarn. <https://www.freecodecamp.org/news/javascript-package-manager-npm-and-yarn/>
- [25] Liran Tal. 2018. Malicious code in the npm registry shakes the open-source community... again. <https://snyk.io/blog/malicious-code-found-in-npm-package-event-stream/>
- [26] Marit van Dijk. 2023. Using bots to keep our dependencies up to date. <https://maritvandijk.com/using-bots-to-keep-our-dependencies-up-to-date/>
- [27] Juho Vepsäläinen. 2018. Anatomy of a Package - SurviveJS. <https://survivejs.com/maintenance/packaging/anatomy/>
- [28] W3Schools. 2023. What is npm - W3Schools. https://www.w3schools.com/whatis/whatis_npm.asp

- [29] Markus Zimmermann, Cristian-Alexandru Staicu, Cam Tenny, and Michael Pradel. 2019. Small World with High Risks: A Study of Security Threats in the npm Ecosystem. In *28th USENIX Security Symposium (USENIX Security 19)*. USENIX Association, Santa Clara, CA, 995–1010. <https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity19/presentation/zimmerman>

Eidesstattliche Versicherung

(Affidavit)

van der Horst, Jan

Name, Vorname
(surname, first name)

183843

Matrikelnummer
(student ID number)

Bachelorarbeit
(Bachelor's thesis)

Masterarbeit
(Master's thesis)

Titel
(Title)

Automatisierung von Software Supply
Chain Security in
Softwarekomponentenökosystemen

Ich versichere hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Abschlussarbeit mit dem oben genannten Titel selbstständig und ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht habe. Ich habe keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.

I declare in lieu of oath that I have completed the present thesis with the above-mentioned title independently and without any unauthorized assistance. I have not used any other sources or aids than the ones listed and have documented quotations and paraphrases as such. The thesis in its current or similar version has not been submitted to an auditing institution before.

Hattingen, 06.12.2023

Ort, Datum
(place, date)

Unterschrift
(signature)

Belehrung:

Wer vorsätzlich gegen eine die Täuschung über Prüfungsleistungen betreffende Regelung einer Hochschulprüfungsordnung verstößt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000,00 € geahndet werden. Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist der Kanzler/die Kanzlerin der Technischen Universität Dortmund. Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen schwerwiegenden Täuschungsversuches kann der Prüfling zudem exmatrikuliert werden. (§ 63 Abs. 5 Hochschulgesetz - HG -).

Die Abgabe einer falschen Versicherung an Eides statt wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Die Technische Universität Dortmund wird ggf. elektronische Vergleichswerkzeuge (wie z.B. die Software „turnitin“) zur Überprüfung von Ordnungswidrigkeiten in Prüfungsverfahren nutzen.

Die oben stehende Belehrung habe ich zur Kenntnis genommen:

Official notification:

Any person who intentionally breaches any regulation of university examination regulations relating to deception in examination performance is acting improperly. This offense can be punished with a fine of up to EUR 50,000.00. The competent administrative authority for the pursuit and prosecution of offenses of this type is the Chancellor of TU Dortmund University. In the case of multiple or other serious attempts at deception, the examinee can also be unenrolled, Section 63 (5) North Rhine-Westphalia Higher Education Act (Hochschulgesetz, HG).

The submission of a false affidavit will be punished with a prison sentence of up to three years or a fine.

As may be necessary, TU Dortmund University will make use of electronic plagiarism-prevention tools (e.g. the "turnitin" service) in order to monitor violations during the examination procedures.

I have taken note of the above official notification:*

Hattingen, 06.12.2023

Ort, Datum
(place, date)

Unterschrift
(signature)

*Please be aware that solely the German version of the affidavit ("Eidesstattliche Versicherung") for the Bachelor's/ Master's thesis is the official and legally binding version.